

M13
Masterarbeit

Langzeitspeicherung von Wärme

Konzeption, Bau und
messtechnische Analyse eines
Sorptionspeichers

Julian Maier
Matrikelnummer: 2143048

Studiengang: **Energie Effizienz Design**

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Dirk Jacob
Technische Hochschule Augsburg

Prof. Dr.-Ing. Christian Bauriedel
Technische Hochschule Augsburg

1. Abstract

Um bei der Erzeugung von Wärme fossile Energieträger einzusparen, sollte die verfügbare Wärme der Umgebung genutzt werden. Sowohl Solarthermie als auch aus technischen Prozessen resultierende Abwärme bieten hierbei ein großes Nutzungspotential. (Brückner 2016) Da die verfügbaren Wärmequellen jedoch oft räumlich oder zeitlich getrennt vom Wärmebedarf auftreten, werden Speicher benötigt, um die Wärme auch später oder an anderen Orten noch nutzen zu können. In dieser Arbeit wird ein offenes Sorptionswärmespeichersystem auf Basis von Zeolith 13 X anhand eines zu diesem Zweck erstellten Prototyps untersucht und hinsichtlich seiner Eignung für den Einsatz in mobilen Wohnsituationen, wie Campingmobilen und Booten bewertet. Ziel ist es, ein Speicherkonzept zu eruiieren, das die Motorabwärme eines Verbrennungsmotors möglichst langfristig einspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt zur Beheizung des Wohnraumes freisetzen kann. Auf diese Weise können fossile Energieträger eingespart werden. Zu den experimentell zu untersuchenden Fragestellungen zählt die erreichbare Energiedichte, das erreichbare Temperaturniveau, die maximale Be- und Entladeleistung und das bei der Beladung benötigte Temperaturniveau. Da der Sorptionswärmespeicher als offenes System ausgelegt wird und somit die Durchströmung des kugelförmigen Speichermediums mit Raumluft geplant ist, kommt der Luftdurchlässigkeit der ruhenden Festbettschüttung des Zeolith-Granulats eine besondere Bedeutung zu. Vor allem das Verhalten der Schüttung unter dem Einfluss von Erschütterungen und Vibrationen, wie sie im Fahrbetrieb auftreten, wird experimentell nachgestellt und genauer auf eine daraus resultierende Degradation hin untersucht. Auch der Wärmeaustausch zwischen der Luft und dem Granulat wird betrachtet. Allen Experimenten gehen Berechnungen und Simulationen voraus, welche das Verhalten des Speichers widerspiegeln sollen. Durch den anschließenden Vergleich der Messwerte mit den vorangegangenen Prognosen ist eine Verbesserung der Berechnungen und eine genauere Simulation des Verhaltens solcher Speichersysteme ein weiteres Ziel dieser Arbeit. Die Experimente konnten zeigen, dass ein Sorptionswärmespeicher auf Basis von Zeolith 13 X in der Lage ist, die eingespeicherte Energie über einen Zeitraum von mehreren Wochen nahezu verlustfrei zu speichern. Außerdem konnte gezeigt werden, dass durch den Einfluss von Vibrationen auf den Speicher nach einer anfänglichen Verdichtung des Granulats und der daraus resultierenden Verringerung der Luftdurchlässigkeit keine weiteren Auswirkungen auf das Granulat zu erwarten sind.

Diese Arbeit wurde finanziell durch den Solarpunk Pioneers Fund (<https://www.solarpunk-pioneers.org/>) gefördert.

In order to save fossil fuels when generating heat, the available heat in the environment should be used. Both solar thermal energy and waste heat resulting from technical processes offer great potential. (Brückner 2016) However, since the available heat sources are often spatially or temporally separated from the heat requirement, storage is necessary in order to be able to use the heat later or in other locations. Within the scope of this work, an open sorption heat storage system based on zeolite 13 X is examined and evaluated with regard to its suitability for use in mobile living situations, such as campers and boats, using a prototype system created for this purpose. The aim is to develop a storage concept that can store the waste heat from a combustion engine for as long as possible and release it at a later point in time to heat the living space. In this way, fossil fuels can be saved. The questions to be investigated experimentally include the achievable energy density, the reachable temperature level, the maximum charging and discharging power and the required temperature level during the charging process. Since the sorption heat storage device is designed as an open sorption system and the flow of interior air through the granular zeolite is an integral detail of this process, the air permeability of the fixed bed is of particular importance. Especially the behavior of the fixed bed under the influence of shocks and vibrations that occur during driving will be simulated experimentally and examined in more detail for any resulting degradation. Additionally the heat exchange between the air and the zeolite granule is studied. All experiments are preceded by calculations and simulations that were conducted in order to predict the behaviour of the sorption storage system. By subsequently comparing the experimentally gained measurements with the previously made predictions, a further goal of this work is to improve the precision of future calculations and the simulations of the behavior of such storage systems. The experiments showed that a sorption heat storage based on zeolite 13 X is able to preserve the stored energy over a period of several weeks with almost no losses. It was also shown that apart from an initial densification of the granulated zeolite and the resulting reduction of air permeability, no further effects on the fixed bed are to be expected due to the influence of vibrations on the system.

This work was financially supported by the Solarpunk Pioneers Fund (<https://www.solarpunk-pioneers.org/>).

Inhalt

1.	Abstract	
2.	Abbildungsverzeichnis	
3.	Einleitung	1
4.	Zieldefinition	1
5.	Bestandsanalyse	2
5.1.	Analyse des Bestands hinsichtlich möglicher Wärmequellen	2
5.2.	Analyse des Bestands hinsichtlich der zu erwartenden Transmissions- und Ventilationswärmeverluste im Ist-Zustand	4
5.3.	Analyse der möglichen Maßnahmen zur Minimierung des Energiebedarfs	7
6.	Resultierende Anforderungen an den Speicher	8
6.1.	Anforderungen an die Leistungsabgabe des Speichers	8
6.2.	Auslegung der Speicherkapazität.....	10
6.3.	Anforderungen an die Leistungsaufnahme des Speichers	11
7.	Wärmeübergabe	12
7.1.	Wärmetransport über Transmission mittels Thermoöl	12
7.1.1.	Beladungsdauer bei 4 cm Abstand	14
7.1.2.	Beladungsdauer bei 2 cm Abstand	15
7.2.	Wärmetransport über erzwungene Konvektion von Luft.....	16
7.2.1.	Simulation der Beladung des Speichers mittels Konvektion.....	16
7.2.2.	Simulation eines Wärmetauschers im Abgasstrom.....	19
8.	Auslegung eines luftdurchströmten Speichers als Prototyp für weitere Untersuchungen	28
8.1.	Auslegung der Speichermasse und der Geometrie	28
8.2.	Auslegung des Ventilators	29
8.3.	Auslegung der Heizung.....	31
8.4.	Auslegung der Messtechnik	31
9.	Untersuchungen am Prototypen	33
9.1.	Bestimmung des Profilkoeffizienten für die Volumenstrommessung.....	33
9.2.	Untersuchung des Druckverlusts des leeren Speichers	36
9.3.	Untersuchung des Druckverlusts des gefüllten Speichers vor der Verdichtung	38
9.4.	Untersuchung des Druckverlusts des gefüllten Speichers nach der Verdichtung	39
9.5.	Untersuchung des Verhaltens bei schneller Entladung	42
9.6.	Untersuchung des Verhaltens bei langsamer Entladung	43
9.7.	Untersuchung des Verhaltens bei langsamer Entladung mit Dämmung	46
9.8.	Untersuchung des Verhaltens bei Segmentierung	48
9.9.	Untersuchung der Leckageluftströme.....	51
9.10.	Erweiterte Untersuchung des Verhaltens bei Segmentierung.....	52
9.11.	Untersuchung des Verhaltens bei Beladung	54
9.12.	Untersuchung des Verhaltens eines Segments bei Beladung	56
10.	Fazit	58
11.	Literaturverzeichnis	60

2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Energieflussdiagramm eines Dieselmotors (eigene Darstellung)	3
Abbildung 2: Oberflächen mit zugehörigen Wärmedurchgangskoeffizienten (eigene Darstellung)	4
Abbildung 3: Oberflächen mit zugehörigen Wärmedurchgangskoeffizienten, Lüftungswärmeverlust und Heizlast (eigene Darstellung).....	5
Abbildung 4: Grundriss und Dreitafelprojektion des Fahrzeuges und des Innenraumes (eigene Darstellung).....	5
Abbildung 5: Zeitlicher Verlauf der drei erfassten Innenraumtemperaturen und der Außentemperatur (eigene Darstellung)	6
Abbildung 6: Mögliche Einteilung des Innenraumes in einzelne Nutzungsbereiche: Rot: Schlafbereich, Blau: Laderaum, Gelb: Wohnbereich, Grün: Fahrerkabine (eigene Darstellung).....	7
Abbildung 7: Terminologie der Adsorption nach D. Bathen 2001 „Adsorptionstechnik“ (eigene Darstellung).....	8
Abbildung 8: Schematischer Aufbau des Speichers. Das gleiche Nettovolumen des Speichers (links) wird mit einem Plattenabstand von 4 cm (Mitte) und mit 2 cm (rechts) betrachtet. Das Bruttovolumen steigt bei 4 cm Plattenabstand um 12,5% und bei 2 cm um 25%	12
Abbildung 9: Gegenüberstellung der zwei Varianten mit dem Plattenabstand $d = 4$ cm und $d = 2$ cm (eigene Darstellung)	13
Abbildung 10: Temperaturabhängiger Wassergehalt des Zeoliths (Weber et al. 2016).....	13
Abbildung 11: Schematische Darstellung der Berechnung der Temperatur der Zeolithschicht bei 4 cm Plattenabstand (eigene Darstellung).....	14
Abbildung 12: Temperaturverlauf des Speichers bei 4 cm Plattenabstand (eigene Darstellung)	14
Abbildung 13: Schematische Darstellung der Berechnung der Temperatur der Zeolithschicht bei 2 cm Plattenabstand (eigene Darstellung).....	15
Abbildung 14: Temperaturverlauf des Speichers bei 2 cm Plattenabstand (eigene Darstellung)	15
Abbildung 15: Links: Darstellung des Speichervolumens mit konvektiver Beladung, Rechts: Darstellung der horizontalen Schichten in der Simulation; Farbverlauf beginnend mit der ersten Schicht (hellblau) bis zur letzten Schicht (dunkelblau) (eigene Darstellung)	16
Abbildung 16: Charakteristische Parameter für querangeströmte Rohre, angepasst für die Anwendung bei der Bestimmung des Wärmeübergangskoeffizienten innerhalb einer Kugelschüttung (Recknagel - Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik) (Eigene Darstellung).....	17
Abbildung 17: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen in den Zeolithschichten während der Desorptionsphase; Farbverlauf beginnend mit der ersten Schicht (hellblau) bis zur letzten Schicht (dunkelblau) (eigene Darstellung)	18
Abbildung 18: Zeitlicher Verlauf des Beladungszustands des Speichers während der Desorptionsphase (eigene Darstellung).....	19
Abbildung 19: Aufbau eines Ladeluftkühlers: Anschlussstutzen (1), Formstück (2) zur Einleitung der Luft in die Wärmetauscherkanäle (3), welche die Temperatur über Metalllamellen (4) zwischen den Medien angleichen (eigene Darstellung)	20

Abbildung 20: Vergrößerte Darstellung zweier Luftkanäle inklusive der Strömungsrichtung beider Medien. Metalllamellen befinden sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kanäle (eigene Darstellung).....	20
Abbildung 21: Drei Varianten zur Durchströmung des Wärmetauschers: Von oben nach unten ein- zwei- und dreifach durchströmt (eigene Darstellung)	21
Abbildung 22: Aufbau des einfach durchströmten Wärmetauschers (eigene Darstellung)	22
Abbildung 23: Darstellung des Berechnungsverfahrens mittels Knotenpunkten mit einem Achsraster von A bis F und 1 bis 4 für einen einfach durchströmten Wärmetauscher (eigene Darstellung)	25
Abbildung 24: Darstellung des Berechnungsverfahrens mittels Knotenpunkten mit einem Achsraster von A bis F und 1 bis 4 für einen zweifach durchströmten Wärmetauscher (eigene Darstellung)	26
Abbildung 25: Darstellung des Berechnungsverfahrens mittels Knotenpunkten mit einem Achsraster von A bis F und 1 bis 4 für einen dreifach durchströmten Wärmetauscher. (eigene Darstellung)	27
Abbildung 26: Links: Bemaßte Skizze eines Schnitts durch den Prototypen, Rechts: Konstruktion des Speichers während des Baus (eigene Darstellung)	29
Abbildung 27: Erwarteter Druckverlust bei Volumenströmen zwischen 10 und 210 m ³ /h (eigene Darstellung)	30
Abbildung 28: Innenraum des Luftkanals inklusive der Heizstäbe, Blick in Strömungsrichtung (eigene Fotografie).....	31
Abbildung 29: Skizzierter Versuchsaufbau mit 1: Ventilator, 2: Strömungsgleichrichter, 3: Heizelement, 4 bis 10: Messstellen (eigene Darstellung).....	32
Abbildung 30: Links: Strömungsgleichrichter innerhalb des Wickelfalzrohrs, Rechts: Streckmetallgitter mit einzelnen Zeolithkugeln (eigene Fotografien)	33
Abbildung 31: Links: Messpositionen innerhalb des Wickelfalzrohrs und Schnitt durch ein dreidimensionales Balkendiagramm, Rechts: Dreidimensionale Darstellung der Strömungsverteilung innerhalb des Rohrquerschnitts (eigene Darstellung)	34
Abbildung 32: Einlassöffnung des Ventilator inklusive der Gewindestangen zur Justierung des Einlassspalts (eigene Fotografie).....	35
Abbildung 33: Links: Schnitt durch ein dreidimensionales Balkendiagramm, Rechts: Dreidimensionale Darstellung der Strömungsverteilung innerhalb des Rohrquerschnitts bei geänderter Volumenstromregelung (eigene Darstellung).....	35
Abbildung 34: Gemessener Druckverlust der leeren Speicherkonstruktion bei verschiedenen Luftvolumenströmen und den zugehörigen Wirkdrücken an der Messblende (eigene Darstellung)	37
Abbildung 35: Gemessener Druckverlust der leeren Speicherkonstruktion bei verschiedenen Luftvolumenströmen (eigene Darstellung)	37
Abbildung 36: Gemessener Druckverlust des leeren und des befüllten Speichers bei verschiedenen Luftvolumenströmen. Der blaue Graph zeigt den isolierten Beitrag des Granulats zum Gesamtdruckverlust nach dem Abzug des Druckverlusts bei leerem Speicher (eigene Darstell.....	38
Abbildung 37: Gemessener Druckverlust des unverdichteten Granulats und des verdichteten Granulats bei verschiedenen Luftvolumenströmen (eigene Darstellung)	39
Abbildung 38: Prognostizierter Druckverlust, gemessener Druckverlust nach Verdichtung und korrigierte Prognose des Druckverlusts (eigene Darstellung).....	41
Abbildung 39: Zeitlicher Temperaturverlauf währen der Entladung mit maximaler Ventilatorleistung und einem Volumenstrom von 200 m ³ /h (eigene Darstellung)	42

Abbildung 40: Zeitlicher Verlauf der Leistung während der Entladung mit maximaler Ventilatorleistung und einem Volumenstrom von 200 m ³ /h (eigene Darstellung)	43
Abbildung 41: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen während der Entladung mit einem reduzierten Volumenstrom von ca. 37 m ³ /h (eigene Darstellung).....	45
Abbildung 42: Zeitlicher Verlauf der Leistung und der relativen Luftfeuchtigkeit des Auslassluftstroms während der Entladung mit einem reduzierten Volumenstrom von ca. 37 m ³ /h (eigene Darstellung)	45
Abbildung 43: Temperaturverlauf während der Entladung mit einem reduzierten Volumenstrom und zusätzlicher Dämmung des Speichers (eigene Darstellung)	47
Abbildung 44: Zeitlicher Verlauf der Leistung und der relativen Luftfeuchtigkeit des Aus- und des Einlassluftstroms während der Entladung (eigene Darstellung).....	47
Abbildung 45: Links: Schematische Darstellung der Segmentierung (rot: leer, grün: voll, braun: aktive Entladung), Rechts: Darstellung der selektiven Öffnung durch Lochbleche (eigene Darstellung)	48
Abbildung 46: Links: Konstruktion des Segments aus temperaturbeständigen Fliesen, Rechts: Dämmung des Segments mittels eines Schlafsacks (eigene Fotografien)	48
Abbildung 47: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen während der Entladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)	50
Abbildung 48: Zeitlicher Verlauf der Leistung und der relativen Luftfeuchtigkeit des Ein- und Auslassluftstroms während der Entladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)	50
Abbildung 49: Gemessener Leckageluftstrom in Abhängigkeit des Systemdrucks (eigene Darstellung)	51
Abbildung 50: Temperaturverlauf bei der Entladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)	52
Abbildung 51: Verlauf der Leistung und der Luftfeuchtigkeit bei der Entladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)	52
Abbildung 52: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen während der Beladung (eigene Darstellung)	54
Abbildung 53: Berechnete Temperatur während der Beladung (eigene Darstellung).....	55
Abbildung 54: Korrigierte Berechnung der Temperatur (eigene Darstellung)	55
Abbildung 55: Temperaturverlauf während der Beladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)	56
Abbildung 56: Verlauf der korrigierten Berechnung der Temperatur während der Beladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)	57
Abbildung 57: Zwei mögliche Durchströmungsvarianten (eigene Darstellung).....	59

3. Einleitung

Die voranschreitende Digitalisierung, Globalisierung und Individualisierung ermöglicht bekanntermaßen immer mehr Menschen den Traum, ihre persönliche Lebensweise hinsichtlich Freizeit und Karriere zu definieren und auszuleben. (Hannonen 2020) Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider. Weiter vorangetrieben wurde diese Entwicklung durch die Infektionsschutzmaßnahmen während der Corona Pandemie. Die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, wurde von den Arbeitnehmern deutlich intensiver genutzt als im Zeitraum vor der Pandemie. So gaben annähernd 70 Prozent der Befragten an, dass ihre Bürokräfte während der Pandemie größtenteils im Home-Office arbeiteten. (Hofmann 2020) Sogenannte digitale Nomaden verbinden den Wunsch, zu reisen mit ihrer Karriere, indem sie die Möglichkeiten der Telekommunikation nutzen und somit ortsunabhängig arbeiten. (Hannonen 2020) Einige von ihnen nutzen alternative Wohnformen, wie tiny houses, Boote und Campingfahrzeuge, um ihre Flexibilität und Mobilität, zu maximieren. (Odom et al. 2019) Der Wohnraum dient dabei häufig sowohl als Aufenthalts-, Schlaf- und Arbeitsraum. Die zumeist begrenzten Platzverhältnisse erfordern ein hohes Maß an Flächeneffizienz. Aufgrund der geringen Kompaktheit (hohes A/V-Verhältnis) und der geringen thermischen Speichermasse reagieren diese Konstruktionen sensibel auf sich ändernde Außentemperaturen und bedingen dadurch ein sehr flexibles Heizsystem. Viele der Fahrzeuge werden durch einen Verbrennungsmotor angetrieben, dessen hohe Menge ungenutzter Abwärme die Verwendung einer Kraft-Wärme-Kopplung für die Beheizung nahelegt. Da diese Wärmequelle jedoch häufig zeitlich getrennt vom Wärmebedarf auftritt, werden Speicher benötigt, um die Wärme auch später noch nutzen zu können. Die Bedingungen in Fahrzeugen stellen besondere Anforderungen an den Wärmespeicher. Um die Eignung der verschiedenen Wärmespeichertechnologien für diesen Anwendungsfall objektiv zu bewerten und das sinnvollste Speicherkonzept auszuwählen, wurde im Vorfeld dieser Arbeit eine Entscheidungsmatrix mit allen relevanten Kriterien erstellt. Basierend auf den dabei gewonnenen Rechercheergebnissen legt diese Matrix die Verwendung eines offenen Sorptionsspeicherkonzepts mit Zeolith 13 X als Sorbens nahe. In folgender Ausarbeitung werden die Eigenschaften des Zeoliths anhand eines Prototypen näher auf ihre Eignung in einem Campingmobil hin untersucht.

4. Zieldefinition

Ziel hierbei ist es, ein durch Verbrennungsmotor angetriebenes Campingfahrzeug für einen Zeitraum von einigen Tagen mit der während der Fahrt gespeicherten Motorabwärme zu beheizen. Da solche Fahrzeuge im Rahmen ihrer Nutzung regelmäßig bewegt werden und dabei ein hohes Maß an Abwärme generieren, ist es je nach Nutzungsverhalten möglich, den Wärmespeicher mehrmals pro Woche zu beladen und somit die benötigte Speicherkapazität auf ein Minimum zu reduzieren. Die durchschnittliche Verweildauer auf Campingplätzen beträgt ca. zwei Übernachtungen, während die durchschnittliche Anreisedistanz bei ca. 300 km liegt. (Walls 2018) Die Anreisedistanz wurde dabei durch den Wohnsitz der Gäste bemessen und bildet nicht die im Urlaubszielgebiet gefahrene Strecke zwischen verschiedenen Campingplätzen ab, die vermutlich deutlich geringer ist. Um den Wärmespeicher auch bei kürzeren „Sprüngen“ zwischen verschiedenen Übernachtungsplätzen bereits ausreichend zu beladen, wird von einer durchschnittlichen Anreisedauer von einer Stunde ausgegangen.

5. Bestandsanalyse

Um die Anforderungen an das Speichersystem zu definieren, muss eine umfassende Bestandsanalyse des betreffenden Fahrzeugs durchgeführt werden. Dabei werden sowohl die zur Verfügung stehenden Wärmequellen als auch die zu erwartenden Wärmesenken untersucht und mit langfristigen Erfahrungswerten abgeglichen. Außerdem werden mögliche Maßnahmen zur Minimierung der Wärmesenken skizziert und deren Einfluss auf den gesamten Wärmebedarf berechnet.

5.1. Analyse des Bestands hinsichtlich möglicher Wärmequellen

Seit der Dieselmotor von Rudolph Diesel erfunden und im Jahr 1897 in Kooperation mit der Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg (MAN) erstmals gebaut wurde, führten zahlreiche Weiterentwicklungen und Verbesserungen zu seiner Effizienzsteigerung. (Mollenhauer 2007) Nichtsdestotrotz ist es auch modernen Dieselmotoren nicht möglich, in einem Kraftfahrzeug einen Wirkungsgrad von über 43% zu erreichen. (Basshuysen 2011) Damit stellt der Diesel Verbrennungsmotor während des Betriebs eine große ungenutzte Wärmequelle dar und bietet dabei ein hohes Temperaturniveau. Um genauere Aussagen über die zu erwartenden Wärmemengen und Temperaturen treffen zu können wurde die gesamte Verbrauchte Energie in Form des Kraftstoffverbrauchs auf einer Strecke von 100 km betrachtet. Dieser empirisch ermittelte Wert ist stark von den Umgebungsbedingungen und der Fahrweise abhängig (Symmons 2009). Arithmetisch über den Verlauf der letzten Jahre gemittelt liegt der Verbrauch des betrachteten Kraftfahrzeugs bei 9,5 Litern pro 100 km. Dieseldieselfkraftstoff besitzt einen Energiegehalt von 9,8 kWh/l. (Hoinkis 2015) Daraus ergibt sich eine Energie von 93.1 kWh, die während einer gefahrenen Strecke von 100 km freigesetzt wird. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 100 km/h führt das zu einer durchschnittlichen Gesamtleistung von 93,1 kW, welche sich in drei Teilleistungen untergliedern lässt (Abbildung 1). Die mechanische Leistung beschreibt dabei diejenige Leistung, die zum Antrieb des Fahrzeugs und der Nebenaggregate wie der Lichtmaschine und einem gegebenenfalls vorhandenen Klimaanlagekompressor zur Verfügung steht und ist gleichbedeutend mit dem Wirkungsgrad des Motors. Der Wirkungsgrad der Dieselmotoren in Kraftfahrzeugen liegt bei optimalen Bedingungen bei 43%, häufig jedoch darunter. (Basshuysen 2011) Für die folgende Betrachtung wurde ein Wirkungsgrad von 40% gewählt, der die Effizienz des Motors überschätzt. Dadurch wird die zur Verfügung stehende Abwärme leicht unterschätzt, was zu einer konservativen Annahme hinsichtlich der Beladungszeiten- und Temperaturen des Wärmespeichers führt. Die verbleibenden 60% der freigesetzten Energie teilen sich zu gleichen Teilen auf die im Kühlmittelkreislauf abgeführte und die im Abgas enthaltene thermische Energie auf. (Löffler 2010) Dabei besitzt das Abgas ein deutlich höheres Temperaturniveau als der Kühlmittelkreislauf und ist somit als Wärmequelle zur Beladung des Zeolith Speichers besser geeignet. Dieser benötigt zur Erreichung seiner Auslegungsspeicherkapazität hohe Temperaturen im Bereich von 180 °C. Noch höhere Temperaturen bieten dabei die Möglichkeit einer Erhöhung der spezifischen Speicherkapazität bei gleichbleibender Speichermasse und sind somit erstrebenswert. Folglich wird der Abgasstrom mit einer thermischen Leistung von 27,9 kW als Wärmequelle gewählt. (Abbildung 1)

Abbildung 1: Energieflussdiagramm eines Dieselmotors (eigene Darstellung)

Für die Ermittlung der dabei zu erwartenden Abgastemperaturen muss der Volumenstrom berechnet werden, den der Motor in einem typischen Betriebszustand ansaugt und nach dem Verbrennungsprozess als Abgas ausstößt. Näherungsweise wird für diese Berechnung eine Drehzahl von 2500 min^{-1} angenommen, mit der die Kurbelwelle des Motors bei der Fahrt rotiert. Da nahezu alle Dieselmotoren im PKW-Bereich nach dem Viertaktverfahren arbeiten, wird der Brennraum aller Zylinder bei jeder zweiten Umdrehung der Kurbelwelle mit frischer Ansaugluft gefüllt. Somit gilt folgende Gleichung für den Ansaugvolumenstrom.

$$\dot{V} = \frac{\eta}{2} * V$$

Dabei ist \dot{V} der Ansaugluftvolumenstrom in l/min , η die Drehzahl in min^{-1} , und V der Hubraum aller Zylinder in l . Der betrachtete Motor besitzt einen Hubraum von 2,9 Litern. Dabei kommt weder ein Turbolader noch ein Kompressor zum Einsatz, der den Brennraum durch einen höheren Druck mit einem größeren Volumenstrom versorgen könnte. Daraus ergibt sich ein Ansaugluftvolumenstrom von 3625 l/min oder $217 \text{ m}^3/\text{h}$. Der allgemeinen Gasgleichung zufolge besitzt Luft bei einer Temperatur von 0°C , einem Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer Gaskonstante R von $287,05 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$ eine Dichte von $1,29 \text{ kg/m}^3$.

$$\rho = \frac{p}{R * T}$$

Dabei ist p der Druck $[\text{Pa}]$, R die individuelle Gaskonstante $[\text{J/kg}\cdot\text{K}]$ und T die absolute Temperatur $[\text{K}]$. Somit ergibt sich unter den genannten Bedingungen ein Luftmassenstrom von 280 kg/h . Wird dieser Luftmassenstrom mit der spezifischen Wärmekapazität von $1 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ mit einer Leistung von $27,9 \text{ kW}$ erwärmt, so ergibt sich eine Temperaturerhöhung ΔT von ca. 357 K . Bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bedeutet das eine Abgastemperatur von 357°C . Dabei wird die spezifische Wärmekapazität von Luft zu Grunde gelegt und die weiteren im Abgas enthaltenen Bestandteile wie CO_2 , Ruß, Wasserdampf und Stickstoffoxid und deren Beitrag zur gesamten Wärmekapazität zur Vereinfachung vernachlässigt.

5.2. Analyse des Bestands hinsichtlich der zu erwartenden Transmissions- und Ventilationswärmeverluste im Ist-Zustand

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug der Marke Mercedes-Benz mit der Typenbezeichnung T1 / 310D mit dem Baujahr 1994. Es besitzt eine Gesamtlänge von ca. 5,30 m, eine Höhe von 2,70 m und eine Breite von ca. 1,90 m ohne Außenspiegel. Alle zugänglichen Bereiche der Außenwände des Laderaumes wurden mit 60 mm dicken aluminiumkaschierten Polyurethandämmplatten gedämmt. Im Fußbodenaufbau wurden die gleichen Dämmplatten in einer Stärke von 20 mm vollflächig verbaut. Sie besitzen einen Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,023 \text{ W/m}^2\text{K}$. Im Dachbereich wurde aufgrund der Krümmung eine flexible, dampfdiffusionsdichte Elastomerschaumdämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von $\lambda = 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$ in einer Stärke von 32 mm verwendet. Alle Fenster sind aus Einscheibensicherheitsglas bzw. im Falle der Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas gefertigt und nicht mehrfachverglast. Die Außenflächen der Fahrerkabine wurden aufgrund der schlechten Zugänglichkeit und der beweglichen Fensterhebemechanik innerhalb der Türen nicht gedämmt. Unter der Fußmatte wurde eine 6 mm dicke Elastomerschaumdämmung verklebt. Bei einer überschlägigen Heizlastberechnung mit allen wärmetauschenden Hüllflächen und den zugehörigen Wärmedurchgangskoeffizienten (Abbildung 3) ergibt sich ein spezifischer Transmissionswärmetransferkoeffizient von $\phi_T = 64,1 \text{ W/K}$. Abbildung 2 zeigt eine Seiten- und Heckansicht mit den zugehörigen Wärmedurchgangskoeffizienten der Bauteile. Zusätzlich zu den Transmissionswärmeverlusten treten Lüftungswärmeverluste auf, welche abhängig von der Intensität der Nutzung sind. Bei der Nutzung des Fahrzeugs von einer einzelnen Person wird der notwendige Zuluftvolumenstrom auf $20 \text{ m}^3/\text{h}$ definiert. (1983 Huber) Wird mit diesem Zuluftstrom der gesamte Fahrzeuginnenraum mit einem Volumen von ungefähr 13 m^3 versorgt, entspricht das einer Luftwechselrate von $1,5 \text{ h}^{-1}$. Dieser Volumenstrom führt ohne den Einsatz einer Wärmerückgewinnung bei $0 \text{ }^\circ\text{C}$ Außentemperatur und $20 \text{ }^\circ\text{C}$ Innenraumtemperatur zu einem Lüftungswärmeverlust von $\phi_L = 133 \text{ W}$. In Summe liegt die außentemperaturabhängige Heizlast bei $HL = 70,8 \text{ W/K}$. Dieser Wert deckt sich gut mit der Erfahrung, dass die verbaute Diesel Standheizung die Innenraumtemperatur bei einer Leistung von 1500 W auf 20 K über der Außentemperatur halten kann. Diese empirisch ermittelte Heizlast liegt bei $HL = 75 \text{ W/K}$. (Abbildung 3) (siehe Anhang „Berechnungen gesamt – Verluste“ für eine detailliertere Aufschlüsselung der Heizlast)

Abbildung 2 Oberflächen mit zugehörigen Wärmedurchgangskoeffizienten (eigene Darstellung)

Hüllfläche	Fläche	Wärmedurchgangskoeffizient
Dachfläche	7,7 m ²	0,98 W/m ² K
Wand Laderaum	7,68 m ²	0,3 W/m ² K
Fenster Laderaum	0,72 m ²	5,71 W/m ² K
Schiebetüre	1,38 m ²	0,43 W/m ² K
Fenster Schiebetüre	0,72 m ²	5,71 W/m ² K
Hecktüren	2,7 m ²	2,9 W/m ² K
Fahrerkabine Wand	3,7 m ²	2,6 W/m ² K
Verglasung Fahrerkabine	2,17 m ²	5,71 W/m ² K
Boden Laderaum	6,3 m ²	0,88 W/m ² K
Boden Fahrerkabine	2,6 m ²	2,37 W/m ² K
ungedämmte Karosserieholme	30 m	0,13 W/mK

H_T	64,11 W/K
H_L	6,65 W/K
HL	70,76 W/K

Abbildung 3: Oberflächen mit zugehörigen Wärmedurchgangskoeffizienten, Lüftungswärmeverlust und Heizlast (eigene Darstellung)

Abbildung 4: Grundriss und Dreifachprojektion des Fahrzeuges und des Innenraumes (eigene Darstellung)

Zur Überprüfung dieser Erfahrungswerte wurde eine Messung der Innenraumtemperatur bei einer Außentemperatur von -5 °C vorgenommen. Dabei stellte sich bei einer Heizleistung der Dieselstandheizung von 1500 W eine Innenraumtemperatur von durchschnittlich 16 °C ein. (Abbildung 5) Um das Aufheizverhalten des Fahrzeugs zu beschleunigen, die benötigte Zeit für das Experiment zu verkürzen und somit den entstehenden Brennstoffverbrauch zu minimieren, wurde die Standheizung zuerst mit ihrer Maximalleistung von 3000 W betrieben. Bei ca. 1,5 Stunden setzte die Heizung beim Umschalten von Voll- auf Teillastbetrieb für ca. 10 Minuten aus. Danach beheizte sie den Innenraum für 10 weitere Minuten im Volllastbetrieb, bevor sie dann kurz vor der 2 Stunden Markierung erfolgreich in den Teillastbetrieb übergang. Nach einer Stunde im Teillastbetrieb stellte sich für die Innenraumtemperatur ein Equilibrium von durchschnittlich 15 °C ein. Die Raumtemperatur wurde für dieses Experiment an drei verschiedenen Stellen erfasst. Die Sensoren waren dabei jeweils auf einer Höhe von 150 cm über dem Fußboden installiert. Ein Sensor war im Schlafbereich, einer im Wohnbereich und einer in der Fahrerkabine positioniert. Da die Standheizung im Laderaum unter dem Bett installiert ist (Abbildung 6, Blau), stellte sich in diesem Raum eine höhere Temperatur ein, welche jedoch nicht automatisiert erfasst werden konnte. Die tatsächliche Durchschnittstemperatur wird dadurch etwas angehoben und liegt bei ca. 16 °C . Auch die Außentemperatur konnte nicht kontinuierlich erfasst werden, lag jedoch sehr konstant bei -5 °C . Da der Versuch nachts durchgeführt wurde, können Wärmegewinne durch solare Strahlung ausgeschlossen werden. Es befanden sich während der gesamten Messung auch keine Personen im Innenraum, die ebenfalls eine interne Wärmequelle darstellen würden. Die Fenster und Türen des Fahrzeugs wurden über den gesamten Versuchszeitraum geschlossen gehalten. Da Fahrzeuge jedoch bauartbedingt nicht komplett luftdicht gefertigt sind, ist von einer geringen Luftwechselrate auszugehen, die einen zusätzlichen Lüftungswärmeverlust darstellt. Nach dem Erreichen des Equilibriums wurde die Heizung abgestellt. Die Auskühlkurve wurde weiterhin aufgezeichnet, um bei späterem Interesse Rückschlüsse auf die Wärmespeicherkapazität des Innenraumes und seiner Ausstattung zu ermöglichen. Der Temperaturanstieg bei 12 Stunden ist auf die solaren Einträge bei Sonnenaufgang zurückzuführen. (siehe Anhang „Messdaten – Transmissionsverluste“ für Primärdaten der Messung)

Abbildung 5: Zeitlicher Verlauf der drei erfassten Innenraumtemperaturen und der Außentemperatur (eigene Darstellung)

5.3. Analyse der möglichen Maßnahmen zur Minimierung des Energiebedarfs

Unter Verwendung der Diesel Standheizung mit einer maximalen thermischen Leistung von 3000 W lässt sich das Fahrzeug auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen auf behagliche Innenraumtemperaturen beheizen. Um jedoch auch mit dem geplanten Zeolith Speicher heizen zu können, ohne die nötige Speicherkapazität überzudimensionieren und gleichzeitig einen mehrtägigen Heizbetrieb zu erreichen, sind weitere Energieeinsparmaßnahmen erforderlich. Hierzu wird untersucht, wie sich die Abtrennung einzelner Nutzungsbereiche voneinander durch gut dämmende Vorhänge auf die Heizlast auswirkt. Außerdem werden auch die Fenster und die konstruktiv bedingt unzureichend gedämmten Hecktüren mit solchen Vorhängen ausgestattet. Dadurch werden nicht genutzte Bereiche nicht thermisch konditioniert und die Wärmebrücken im Bereich der Einscheibenverglasung und deren Rahmen minimiert. Abbildung 6 zeigt eine Dreifachprojektion des Fahrzeuginnenraumes. Das Bett befindet sich im Heck im oberen Fahrzeugdrittel, wodurch darunter ein großer Laderaum entsteht. Die Bettkonstruktion besteht aus 40 mm Aluminium-Rechteckprofilen, deren Zwischenraum gedämmt werden kann. Auf diese Weise lässt sich der Laderaum thermisch vom Schlafbereich trennen. Durch einen 50 mm dicken Thermovorhang lässt sich die Trennung zum Wohnbereich erreichen, welcher durch einen weiteren Vorhang auf die gleiche Weise von der Fahrerkabine getrennt werden kann. (Abbildung 6) Diese Maßnahmen führen bei 0 °C Außen- und 20 °C Innenraumtemperatur zu einem Transmissionswärmeverlust von $\phi_T = 196 \text{ W}$ für den Schlafbereich und 252 W für den Wohnbereich. Die Lüftungswärmeverluste werden durch die Verwendung einer Wärmerückgewinnung mit einem Wirkungsgrad von 80% auf $\phi_L = 27 \text{ W}$ reduziert. Die maximale Heizlast liegt damit bei 279 W. Allen voran das Abtrennen der Fahrerkabine macht sich hier positiv bemerkbar, da diese aufgrund ihrer Geometrie und ihrer Konstruktionsweise schwierig zu dämmen ist und viele unvermeidbare Wärmebrücken besitzt. Nicht einbezogen in dieser Berechnung sind interne Wärmequellen durch Menschen und die entstehende Abwärme beim Kochen oder dem Betrieb elektrischer Geräte. Da die Fahrerkabine hauptsächlich während der Fahrt genutzt wird und eine durch den Motorkühlmittelkreislauf betriebene Heizung besitzt, wird sie für das Sorptionsspeicherkonzept nicht weiter betrachtet.

Abbildung 6: Mögliche Einteilung des Innenraumes in einzelne Nutzungsbereiche: Rot: Schlafbereich, Blau: Laderaum, Gelb: Wohnbereich, Grün: Fahrerkabine (eigene Darstellung)

6. Resultierende Anforderungen an den Speicher

6.1. Anforderungen an die Leistungsabgabe des Speichers

Aus der Bestandsanalyse ergibt sich bei einer Außentemperatur von 0 °C eine Heizlast von 279 W, die der Speicher bereitstellen können muss. Unter Einbeziehung der internen Wärmequellen und einer weiteren Verbesserung der wärmetauschenden Hüllflächen ließe sich dieser Wert noch weiter verringern. Vorerst werden jedoch 279 W als Heizlast definiert. Eine Erhöhung der Auslegungsleistung des Speichersystems erscheint nicht sinnvoll, da Spitzenlasten bei extremen Temperaturen problemlos durch die verbaute Diesel Standheizung abgefangen werden können. Für die Wärmespeicherung wird aufgrund vorangegangener Rechercheergebnisse ein Sorptionsspeicher auf Basis von Zeolith 13 X gewählt. Bei Sorptionswärmespeichern handelt es sich um eine besondere Form von thermochemischen Speichern. (Pinel et al. 2011) Dabei ist es möglich, große Mengen thermischer Energie in Form von reversiblen, chemischen Reaktionen und Sorptionsprozessen zu speichern (Yu et al. 2013). Sorptionsprozesse beschreiben die Interaktion zweier chemischer Stoffe, dem Sorptionsmittel (auch Sorbent oder Sorbens genannt) und dem zu sorbierenden Stoff (auch Sorptiv genannt). Das Sorbens besitzt dabei die Eigenschaft, das Sorptiv aus seiner Umgebung an seiner Oberfläche zu binden oder innerhalb des eigenen Volumens einzulagern. Der Begriff Sorption wird als Überbegriff für die Ad- und Absorption verwendet. Während bei der Adsorption das Sorptiv an der Oberfläche des Sorbens angelagert wird, wird bei der Absorption das Sorptiv in das Volumen des in diesem Falle meist flüssigen Sorbens eingelagert. Dieser exotherme Prozess beginnt, sobald das Sorbens mit dem Sorptiv in Kontakt kommt und findet so lange statt bis das Sorbens vollständig gesättigt ist oder kein Sorptiv mehr in dessen Umgebung vorliegt. Das mit dem Sorptiv gesättigte Sorptionsmittel wird als Sorbat bezeichnet.¹ Beim Beladen des Speichers wird Wärme genutzt, um die im Sorbat auftretenden Bindungskräfte zwischen dem Sorbens und dem Sorptiv zu überwinden und die beiden Stoffe wieder zu trennen. Bei diesem endothermen Vorgang wird das Sorbat getrocknet, da ihm das Sorptiv durch Desorption entzogen wird. (Abbildung 7)

Abbildung 7: Terminologie der Adsorption nach D. Bathen 2001 „Adsorptionstechnik“ (eigene Darstellung)

¹ In der Literatur existieren widersprüchliche Definitionen für den Begriff Sorbat. Häufig wird lediglich das sorbierte Sorptiv als Sorbat bezeichnet. Diese Arbeit orientiert sich bei der Terminologie jedoch an dem 2001 von D. Bathen veröffentlichten Buch „Adsorptionstechnik“ Seite 2, in dem Sorbat als Komplex aus sorbiertem Sorptiv und Sorbens bezeichnet wird

Sehr häufig wird Wasser als Sorptiv verwendet, da es bereits gasförmig in der Luft vorliegt und somit kein zusätzlicher Behälter nötig ist. Des Weiteren ist Wasser ein umweltfreundliches Sorptiv mit einer sehr hohen Verdunstungsenthalpie. (Yu et al. 2013 p.496) Das System wird als „geschlossen“ bezeichnet, wenn das Sorptiv innerhalb der Anlage gespeichert und nach der Desorption rückgewonnen wird. Wird Wasserdampf aus der Atmosphäre als Sorptiv verwendet, handelt es sich um ein „offenes“ System. Im Gegensatz zu sensiblen und latenten Wärmespeicherkonzepten wird die Energie bei thermochemischen Speichersystemen nicht direkt in Form von Wärme gespeichert, sondern in Form von thermischer Trocknung eines hygroskopischen Stoffes. Solange dem Sorbens kein Sorptiv in Form von Luftfeuchtigkeit zugeführt wird, findet keine Entladung des Speichers statt. (Bathen 2001) Dadurch ist eine langfristige Speicherung ohne nennenswerte Selbstentladung möglich. Auch eine Dämmung des Speichersystems ist nur nötig, um die thermische Belastung der angrenzenden Bauteile, sowie Transmissionswärmeverluste während der Beladung zu verhindern. Hierfür ist bereits eine dünne Dämmung ausreichend, welche den Platzbedarf des Speichers nicht stark beeinflusst. In diesem speziellen Anwendungsfall wird eine offene Betriebsweise gewählt, bei der im Heizbetrieb die feuchte Raumluft mittels eines Ventilators durch den Speicher geleitet wird, wo sie ihre Feuchtigkeit in dem beschriebenen exothermen Prozess an den Zeolith abgibt und sich dabei erwärmt. Der Zeolith liegt dabei in Form einer Kugelschüttung mit einer Korngröße von ca. 5 mm vor, die aufgrund ihrer Porosität eine gleichmäßige Durchströmung mit Luft erlaubt. Die getrocknete und erwärmte Luft wird sodann wieder dem zu beheizenden Raum zugeführt. Diese Trocknung der Luft während des Heizbetriebs stellt einen weiteren besonderen Vorteil gegenüber herkömmlichen Wärmespeicher- bzw. Heizsystemen dar. Durch die dampfdiffusionsdichte Konstruktionsweise des Fahrzeugs aus Blech und Glas in Verbindung mit der Unvermeidbarkeit einiger konstruktiver und geometrischer Wärmebrücken stellt der Feuchteschutz eine ständige Herausforderung an das Heizungs- und Lüftungskonzept dar. Mit dem Einsatz eines Sorptionsspeichers kann auf eine besonders hohe Luftwechselrate zum Abtransport der anfallenden Feuchtigkeit verzichtet werden. Dadurch werden zusätzlich die auftretenden Lüftungswärmeverluste deutlich reduziert und das Raumluftklima verbessert. Außerdem wird Kondensat an den Fenstern und der Frontscheibe effektiv verhindert, was mit einer Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr einher geht.

6.2. Auslegung der Speicherkapazität

Für die Auslegung der benötigten Kapazität des Speichers wird die Durchschnittstemperatur während der gesamten Heizperiode von $\bar{T}_e = 5,4^\circ\text{C}$ betrachtet. (Internetseite Deutscher Wetterdienst - dwd.de 07.02.2024) Daraus resultiert eine mittlere Temperaturdifferenz von $\Delta T = 14,6\text{ K}$. Bei dieser Temperaturdifferenz beträgt die benötigte Heizleistung 204 W für den Wohnbereich und 163 W für den Schlafbereich. Wird der Schlafbereich für 8 Stunden pro Tag beheizt, während in der restlichen Zeit der Wohnbereich beheizt wird, ergibt sich ein Heizenergiebedarf von 4,57 kWh pro Nutzungstag. Um diese Leistung für einen Zeitraum von 48 Stunden zu erbringen ist eine Speicherkapazität von 9,14 kWh erforderlich. Zeolith 13X besitzt bei einer Beladungstemperatur von 180 °C eine Energiedichte von 194 Wh/kg (Weber et al. 2016). Durch eine Erhöhung der Beladungstemperaturen könnte die erreichbare Speicherkapazität des Zeoliths zusätzlich gesteigert werden, da ein Teil des im Zeolith eingelagerten Wassers erst bei besonders hohen Temperaturen desorbiert werden kann. Da jedoch weitreichendere Erkenntnisse bezüglich der genauen Speicherkapazität bei diesen hohen Temperaturen nicht vorliegen und ein Erreichen dieser Temperaturen von bis zu 350 °C ohnehin nicht in jeder Betriebsweise des Motors gewährleistet werden kann, wird im Folgenden nur die von Weber et al. 2016 dokumentierte Energiedichte von 194 Wh/kg für die Auslegung herangezogen. Folglich wird eine Speichermasse von 47 kg benötigt, um einen 48-stündigen Heizbetrieb unter Auslegungsbedingungen zu gewährleisten. Bei einer Schüttdichte von 680 kg/m³ entspricht das einem Nettovolumen von ca. 70 Litern. Eine weitere Vergrößerung des Speichers zugunsten einer Verlängerung des möglichen Heizbetriebs ist denkbar. Dabei ist jedoch je nach Nutzungsverhalten die eventuell auftretende Verbrauchssteigerung des Fahrzeugs durch eine höhere Fahrzeugmasse gegen die mögliche Brennstoffeinsparung durch den verlängerten Heizbetrieb abzuwägen. Außerdem ist die bereits verbaute Standheizung bei einer Überschreitung des Heizwärmebedarfs durch besonders lange Standzeiten in der Lage, einen kontinuierlichen Heizbetrieb sicherzustellen. Des Weiteren befindet sich ein Nettospeichervolumen von 70 Litern noch in einer Größenordnung, die auch bei anderen Speichern, wie zum Beispiel bei Frischwasser- Abwasser- und Kraftstofftanks, üblich ist. Ähnlich wie bei diesen Behältern, ist auch bei einem Sorptionswärmespeicher eine Montage unterhalb des Fahrzeugbodens möglich. Eine Unterbringung des Systems auf diese Weise bietet neben der Nähe zum Abgasstrang, welcher die Beladungswärme bereitstellt, zusätzlich den Vorteil eines niedrigen Schwerpunkts und damit eines besseren Fahrverhaltens. Außerdem kann der Fahrzeuginnenraum auf diese Weise deutlich effizienter und flexibler genutzt werden.

6.3. Anforderungen an die Leistungsaufnahme des Speichers

Um die in Kapitel 6.2 genannten Kriterien hinsichtlich der gesamten Speicherkapazität von 9,14 kWh und die in der Zieldefinition geforderte Beladungsdauer von maximal einer Stunde zu erfüllen, muss der Speicher bei seiner Beladung in der Lage sein, ein Vielfaches seiner im Heizbetrieb abgegebenen Leistung aufnehmen zu können. Bei einer über den gesamten Beladungszeitraum konstant verteilten Leistungsaufnahme würde dafür eine Leistung von 9,1 kW ausreichen. Da jedoch durch die im Laufe des Beladungsvorgangs steigenden Temperaturen mit einer Verringerung der aufgenommenen Leistung zu rechnen ist, muss der Speicher zu Beginn der Ladung eine höhere Leistung aufnehmen können. Um auf dieses eventuell auftretende Verhalten Rücksicht zu nehmen, wird davon ausgegangen, dass eine konstante Leistungsaufnahme nur während der ersten 80 % des Beladungszeitraumes realisierbar ist. Das entspricht einer Zeitspanne von 48 Minuten und einer benötigten Leistung von ungefähr 11,5 kW. Auch alle verwendeten Wärmetauscher und Wärmeübergabesysteme müssen in der Lage sein, diese Leistung bereitzustellen. Bei einer Abgasleistung von durchschnittlich 27,9 kW muss von dem eingesetzten Wärmetauscher und dem Wärmeübergabesystem somit ein Wirkungsgrad von ca. 41 % erreicht werden.

7. Wärmeübergabe

Um auch bei kurzen Strecken möglichst viel Energie in den Sorptionsspeicher einspeisen zu können, muss dem Abgas des Verbrennungsmotors eine große Leistung entnommen werden können. Hierzu ist ein Wärmetauscher nötig, in dem das Abgas seine thermische Energie an ein weiteres Medium abgibt, das wiederum die aufgenommene Energie an den Speicher weitergibt. Um eine Gesundheitsgefährdung der Nutzer auszuschließen, sollte der Zeolith nicht direkt mit dem Abgas in Kontakt kommen. Für diesen Wärmetransport in den Speicher stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Im Folgenden werden zwei grundsätzliche Möglichkeiten des Wärmetransports untersucht und gegenübergestellt. Aufgrund der hohen nötigen Temperaturen sind viele gängige Verfahren zum Wärmetransport, wie zum Beispiel die Übertragung über einen Wasserkreislauf nicht geeignet. Die erste Variante bildet die Wärmeübergabe über Transmission mittels eines Thermoölkreislaufs. Dieses Verfahren wird dann mit der Wärmeübergabe über Konvektion verglichen, bei der statt Thermoöl Luft erwärmt und in den Speicher geleitet wird. Bei beiden Verfahren wird versucht, die genannten Kriterien hinsichtlich der Speicherkapazität und der Beladedauer zu erreichen.

7.1. Wärmetransport über Transmission mittels Thermoöl

Hierbei wird ein Wärmetauscher verwendet, in dem das heiße Abgas seine thermische Energie an ein hochtemperaturbeständiges Thermoöl abgibt. Danach wird das erwärmte Öl durch Wärmeübertragerplatten im Inneren des Speichers geleitet, wo es das Zeolith Granulat über Wärmetransmission erwärmt. (Abbildung 8) Das Thermoöl ist bei vielen Herstellern mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 350 °C erhältlich. Somit ist es möglich, die Vor- und Rücklaufemperatur so zu regeln, dass sich an der Wärmeübertragerplatte eine mittlere Temperatur von 300 °C einstellt. Der Vorlauf (Abbildung 8 rot) verzweigt sich auf die einzelnen Wärmeübertragerplatten, welche gleichmäßig im gesamten Speichervolumen verteilt sind. Nachdem die Wärme an das Zeolithgranulat abgegeben wurde, wird das Thermoöl in der gemeinsamen Rücklaufleitung (blau) gesammelt und für eine erneute Erwärmung wieder dem Abgaswärmetauscher zugeführt. Der Plattenabstand „d“ hat großen Einfluss auf die nötige Beladedauer. Um einen sinnvollen Wert für den Plattenabstand zu bestimmen, wurde nachfolgend näherungsweise die Beladedauer für verschiedene Plattenabstände berechnet.

Abbildung 8: Schematischer Aufbau des Speichers. Das gleiche Nettovolumen des Speichers (links) wird mit einem Plattenabstand von 4 cm (Mitte) und mit 2 cm (rechts) betrachtet. Das Bruttovolumen steigt bei 4 cm Plattenabstand um 12,5% und bei 2 cm um 25%

Das thermische Verhalten des Granulats zwischen zwei sich gegenüber liegenden Platten wird schichtweise betrachtet. Die Schichtdicke beträgt jeweils 1 cm. Vereinfachend wird mit einer mittleren Temperatur der Wärmeübertragerplatten von 300° C gerechnet. Aufgrund der symmetrischen Temperaturverteilung im Plattenzwischenraum genügt es, nur eine einzelne Platte und deren angrenzende Granulatschichten zu betrachten. Wie in Abbildung 9 dargestellt werden zwei Varianten mit einem Plattenabstand von 2 cm und 4 cm gegenübergestellt. Da sich die endothermen Prozesse, die während der Desorption auftreten, nur mit komplexen Simulationen und weitreichenden Kenntnissen über das Verhalten des Zeoliths darstellen lassen, werden einige vereinfachende Annahmen getroffen. Die über den Desorptionsprozess eingespeicherte thermische Energie wird wie eine sensible Wärmekapazität behandelt, welche sich gleichmäßig über den gesamten Temperaturbereich des Speichers verteilt. Ein vollständig mit Wasser gesättigter (entladener) Speicher mit einer Temperatur von 20° C enthält 320 g Wasser pro Kilogramm Zeolith. Experimente von Weber et al. im Jahr 2016 haben gezeigt, dass der Zeolith 240 g des eingespeicherten Wassers wieder abgibt, wenn er auf 180° C erwärmt wird. (Abbildung 10) Mit dieser Beladungsdifferenz von 240 g Wasser bei einer Temperaturdifferenz von 160 K erreicht der Speicher eine Energiedichte von 194 Wh pro kg Zeolith. Vereinfachend wird dieser Prozess mittels einer „sensiblen Wärmekapazität“ des Zeoliths von 4,37 kJ/kg*K dargestellt, welche zur spezifischen Wärmekapazität des Zeoliths von 1 kJ/kg*K addiert wird. Dabei wird eine lineare, temperaturabhängige Feuchtigkeitsabgabe des Zeoliths angenommen. Das thermische Verhalten des Zeoliths ober- und unterhalb des Beladungstemperaturbereichs von 20° C bis 180° C wird durch diese Betrachtungsweise als zu träge dargestellt. Ein zu träges Verhalten bewirkt bei der Ermittlung der Beladungsdauer eine konservative Schätzung und bildet den ungünstigsten Fall ab.

Abbildung 9: Gegenüberstellung der zwei Varianten mit dem Plattenabstand $d = 4$ cm und $d = 2$ cm (eigene Darstellung)

Abbildung 10: Temperaturabhängiger Wassergehalt des Zeoliths (Weber et al. 2016)

7.1.1. Beladungsdauer bei 4 cm Abstand

Bei einer Schüttdichte von 680 kg/m^3 besitzt eine 1 cm dicke Zeolithschicht ein Flächengewicht $6,8 \text{ kg/m}^2$ und eine Wärmekapazität von $29,7 \text{ kJ/K}\cdot\text{m}^2$. Die Berechnung des Aufheizverhaltens der jeweiligen Zeolithschicht erfolgt nach dem in Abbildung 11 dargestellten Schema in Zeitschritten von 60 Sekunden. Abbildung 12 zeigt die Temperatur beider Zeolithschichten während des Aufheizvorgangs. Während der erste Zentimeter nach 90 Minuten eine Temperatur von 180°C und damit den vollen Beladungszustand erreicht, dauert es beim zweiten Zentimeter 160 Minuten. Der limitierende Faktor für eine schnelle Beladung ist hierbei die geringe Wärmeleitfähigkeit des Zeolithgranulats von $0,1 \text{ W/mK}$. (Kleiner 2014) Es ist allerdings zu beachten, dass diese Rechnung einige Effekte, die einer schnelleren Beladung zuträglich wären, nicht berücksichtigt. So wird eine eventuell auftretende Konvektionsströmung innerhalb des Granulats nicht betrachtet, welche für eine schnellere und gleichmäßigere Wärmeverteilung sorgen würde. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass jeder Punkt innerhalb einer Schicht die gleiche Temperatur besitzt. Dadurch erwärmt sich jede Schicht rechnerisch nur so schnell wie ihr am weitesten von der Wärmequelle entfernter Teil. (siehe Anhang „Berechnungen gesamt – 4 cm“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Abbildung 11: Schematische Darstellung der Berechnung der Temperatur der Zeolithschicht bei 4 cm Plattenabstand (eigene Darstellung)

Abbildung 12: Temperaturverlauf des Speichers bei 4 cm Plattenabstand (eigene Darstellung)

7.1.2. Beladungsdauer bei 2 cm Abstand

Die bereits beschriebene Berechnung wird auch für einen auf 2 cm verringerten Plattenabstand anhand des in Abbildung 13 dargestellten Schemas durchgeführt. Die verringerte Distanz führt zu einer deutlich verkürzten Beladungsdauer. Nach 60 Minuten wird die Temperatur von 180° C erreicht. (Abbildung 14) Die Konsequenz dieses geringen Plattenabstands ist jedoch ein hoher Bedarf an Wärmeübertragerplatten. Außerdem wird dabei eine räumlich effiziente Zeolithschüttung verhindert, da ca. 20% des Speichervolumens für die Wärmeübertragerplatten reserviert ist. Dabei wird von einer Dicke der Wärmeübertragerplatten von 5 mm ausgegangen. Ein weiterer Nachteil bei der Beladung mittels Transmission stellt das Thermoöl selbst dar. Nach Herstellerangaben tritt beim Überschreiten des zulässigen Temperaturbereichs eine deutliche Degradation des Thermoöls auf. Um zu hohe Öltemperaturen, die beispielsweise bei langen Strecken mit bereits voll beladenem Speicher auftreten könnten, zu verhindern, sind Ölkühler nötig. Die Öltemperatur muss ständig überwacht werden, um bei Bedarf die überschüssige Energie durch den Ölkühler ableiten zu können. Außerdem wird seitens der Hersteller ein langsames Aufheiz- und Abkühlverfahren empfohlen, um eine punktuelle Überhitzung des Öls im System zu verhindern. (Branchenbericht für längere Haltbarkeit des Herstellers „Duratherm“) Dies steht im Widerspruch zu der Forderung nach einer möglichst schnellen Beladung. Außerdem muss die Zirkulationspumpe nach dem Abstellen des Dieselmotors einen mehrere Minuten langen Nachlauf gewährleisten, um ein Überhitzen des Öls im Wärmetauscher zu verhindern. Diese Anforderungen gehen mit einer deutlichen Erhöhung des technischen Aufwands einher. (siehe Anhang „Berechnungen gesamt – 2 cm“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Abbildung 13: Schematische Darstellung der Berechnung der Temperatur der Zeolithschicht bei 2 cm Plattenabstand (eigene Darstellung)

Abbildung 14: Temperaturverlauf des Speichers bei 2 cm Plattenabstand (eigene Darstellung)

7.2. Wärmetransport über erzwungene Konvektion von Luft

In dieser Variante lagert die Zeolithschüttung innerhalb des Speichers auf einem schwebend montierten Streckmetallgitter mit möglichst hohem Öffnungsanteil. Die Öffnungsgröße wird dabei so bemessen, dass auch unterdurchschnittlich große Zeolithkugeln nicht hindurch fallen können. Durch den freien Bereich unterhalb dieses Gitters wird während der Desorptionsphase heiße Luft direkt in die Zeolithschüttung eingeblasen und kann die Wärme somit direkt an das Granulat abgeben. (Abbildung 15 links) Der Wärmetransport über Transmission findet somit nur innerhalb der einzelnen Zeolithkugeln statt, sodass die geringe Wärmeleitfähigkeit der deutlich poröseren Schüttung ihren negativen Einfluss auf die Beladungsdauer weitestgehend verliert. Außerdem steht durch die vielen Partikel eine deutlich größere Oberfläche für die Wärmeübergabe zur Verfügung. Der Einsatz von Wärmeübertragerplatten und Thermoöl entfällt dadurch vollständig.

Abbildung 15: Links: Darstellung des Speichervolumens mit konvektiver Beladung, Rechts: Darstellung der horizontalen Schichten in der Simulation; Farbverlauf beginnend mit der ersten Schicht (hellblau) bis zur letzten Schicht (dunkelblau) (eigene Darstellung)

7.2.1. Simulation der Beladung des Speichers mittels Konvektion

Um das Aufheizverhalten des Speichers während der Beladung durch Konvektion zu evaluieren, wird das Speichervolumen von 72 Litern in 20 je 1 cm dicke horizontale Schichten aufgeteilt. (Abbildung 15 rechts) Dabei wird eine quaderförmige Speichergeometrie mit $0,6 \times 0,6 \times 0,2$ m angenommen. Die Temperatur jeder Schicht wird in einem Tabellenkalkulationsprogramm in Zeitschritten von 10 Sekunden berechnet. Wie im vorherigen Kapitel wird auch bei dieser Berechnung der Desorptionsprozess als „sensiblen Wärmekapazität“ des Zeoliths von $5,37 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ dargestellt. Bei einer Schüttdichte von 680 kg/m^3 besitzt jede dieser Schichten eine Masse von $2,45 \text{ kg}$. Durch die nach der Verdrängungsmethode durchgeführten Messungen ergibt sich für das verwendete Granulat eine Porosität von $31,6\%$. Somit liegt die Rohdichte der durchschnittlich 5 mm großen Granulatkugeln bei 994 kg/m^3 . Daraus lässt sich die gesamte Kugeloberfläche von $1,21 \text{ m}^2$ pro Kilogramm Granulat bestimmen. Ohne die aus der Schüttung resultierende Porosität besitzt Zeolith 13X eine Kornwärmeleitfähigkeit von $\lambda = 0,25 \text{ W/m} \cdot \text{K}$. (Kleiner 2014) Um den Wärmeübergangskoeffizienten zu bestimmen, wird das Granulat näherungsweise als querüberströmtes Rohrbündel behandelt. (siehe Anhang „Berechnungen gesamt – U Granulat“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Nach dem Buch „Recknagel - Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik“ gilt folgende Gleichung für den Wärmeübergangskoeffizienten α_K .

$$\alpha_K = \frac{Nu * \lambda}{l_{\ddot{u}}}$$

Dabei ist λ die Wärmeleitfähigkeit, Nu die Nusselt-Zahl und $l_{\ddot{u}}$ die Überströmlänge, welche als $l_{\ddot{u}} = 0,5 * \pi * d_p$ definiert ist. d_p bezeichnet den Rohr- beziehungsweise in diesem Fall den Partikeldurchmesser. Für die Nusselt-Zahl Nu gilt folgende Formel, für deren weitere Berechnung zusätzlich die Reynoldszahl und die Prandtl-Zahl bestimmt werden müssen. Letztere liegt bei $Pr = 0,71$.

$$Nu = 0,3 + \left[0,441 * Re * Pr^{0,667} + \frac{Re^{1,6} * Pr^2}{[27,027 + 66,027 * Re^{-0,1} * (Pr^{0,667} - 1)]^2} \right]^{0,5}$$

Die Reynoldszahl ist folgendermaßen definiert.

$$Re = \frac{w * l_{\ddot{u}}}{\nu}$$

ν ist die dynamische Viskosität, welche als $35,47 * 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ angenommen wird. Diese Viskosität besitzt Luft bei einer Temperatur von $200 \text{ }^\circ\text{C}$. Bei geringeren Temperaturen sinkt die Viskosität deutlich, was den Wärmeübergangskoeffizienten positiv beeinflussen würde. Folglich wird von der höchsten Temperatur ausgegangen, um auch hier eine konservative Berechnung sicherzustellen. w ist hierbei die Geschwindigkeit innerhalb der Granulatschüttung und ist nicht mit der Anströmgeschwindigkeit in unbeeinflusster Umgebung von $c_0 = 0,16 \text{ m/s}$ zu verwechseln. Sie ist jedoch direkt von ihr abhängig und wird durch die folgende Formel beschrieben. Gemäß der Skizze in Abbildung 16 ist d_p der Partikeldurchmesser, S_q der Partikelabstand quer zur Strömungsachse und S_l der Partikelabstand in Strömungsrichtung.

$$w = \frac{c_0}{1 - \frac{\pi}{4} * \frac{d_p^2}{S_q * S_l}}$$

Abbildung 16: Charakteristische Parameter für querangeströmte Rohre, angepasst für die Anwendung bei der Bestimmung des Wärmeübergangskoeffizienten innerhalb einer Kugelschüttung (Recknagel - Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik) (Eigene Darstellung)

Der Partikeldurchmesser liegt nach Herstellerangaben bei $d_p = 0,005 \text{ m}$, während S_q als $0,0065 \text{ m}$ und S_l als $0,0045 \text{ m}$ definiert werden. Daraus folgt eine Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der Granulatschüttung von $w = 0,49 \text{ m/s}$. Diese Werte führen zu einer Reynoldszahl von $Re = 107,8$ und einer Nusselt-Zahl von $Nu = 6,66$. Daraus resultiert ein Wärmeübergangskoeffizient von $\alpha_K = 20,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, aus dessen als Wärmeübergangswiderstand bezeichneten Kehrwert und dem Transmissionswiderstand innerhalb der Zeolithkugel sich ein temperaturabhängiger Wärmestrom von $13,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ergibt. Der Luftvolumenstrom für die Beladung wird auf $150 \text{ m}^3/\text{h}$ bei $0 \text{ }^\circ\text{C}$ Anfangstemperatur definiert. Durch thermische Expansion bei der Erwärmung auf die Solltemperatur von $200 \text{ }^\circ\text{C}$ erhöht er sich. Wird dieser Volumenstrom in den Zeolithspeicher eingeblasen, erwärmen sich die 20 Schichten zeitlich versetzt zueinander innerhalb von ca. 150 Minuten von $0 \text{ }^\circ\text{C}$ Anfangstemperatur auf $200 \text{ }^\circ\text{C}$. (Abbildung 17) Wie im vorherigen Kapitel wird auch hier das thermische Verhalten des Zeoliths ober- und unterhalb des Beladungstemperaturbereichs von $20 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $180 \text{ }^\circ\text{C}$ zu träge dargestellt. Ein zu träges Verhalten bewirkt auch in dieser Berechnung eine konservative Schätzung der Beladungsdauer und bildet den ungünstigsten Fall ab. Die oberste Zeolithschicht erreicht nach 115 Minuten die Auslegungstemperatur von $180 \text{ }^\circ\text{C}$, was einem Beladungszustand dieser Schicht von 100% entspricht. Der gesamte Speicher erreicht jedoch bereits nach einer Zeit von 85 Minuten einen Beladungszustand von 100 %, da davon ausgegangen wird, dass die heißeren Schichten durch ihre besonders hohe Temperatur einen Beladungszustand oberhalb der Auslegungskapazität von 194 Wh/kg erreichen und somit die kühleren Schichten teilweise kompensieren können. Es wird davon ausgegangen, dass jede Schicht maximal einen Beladungszustand von 120 % erreichen kann. Abbildung 18 zeigt den zeitlichen Verlauf des Beladungszustands und der Ladeleistung. In Anbetracht der deutlich verkürzten Beladungsdauer im Vergleich mit 4 cm Plattenabstand und des geringeren technischen Aufwands erscheint die Realisierung des Desorptionsprozesses über erzwungene Konvektion als die sinnvollste Variante. Hinzu kommt eine deutlich vereinfachte Erweiterbarkeit der installierten Speicherkapazität ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Wärmeübertragerplatten. (siehe Anhang „Berechnungen gesamt – Aufheizung“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Abbildung 17: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen in den Zeolithschichten während der Desorptionsphase; Farbverlauf beginnend mit der ersten Schicht (hellblau) bis zur letzten Schicht (dunkelblau) (eigene Darstellung)

Abbildung 18: Zeitlicher Verlauf des Beladungszustands des Speichers während der Desorptionsphase (eigene Darstellung)

7.2.2. Simulation eines Wärmetauschers im Abgasstrom

Da die Beladung des Speichers mittels eines 200 °C heißen Luftvolumenstroms durchgeführt werden soll, wird im Folgenden die Erwärmung der Luft in verschiedenen Abgaswärmetauschern untersucht. Ziel ist es, einen Wirkungsgrad von 41 % zu erreichen, um die in Kapitel 6.3 genannten Anforderungen zu erfüllen. Wie bereits eruiert, steht bei einem typischen Betriebszustand des Motors während der Fahrt ein Abgasmassenstrom von 280 kg/h mit einer Temperatur von 357° C und einer spezifischen Wärmekapazität von 1 kJ/kg*K zur Verfügung. Für das Verhalten der Luftströme im Wärmetauscher werden zur Vereinfachung der Volumenstrom und die Stoffkennwerte der Luft bei einer mittleren Temperatur von 180° C zu Grunde gelegt. Die meisten Kennwerte, wie beispielsweise die Strömungsgeschwindigkeit und die Wärmeleitfähigkeit der Luft verändern sich bei einem Temperaturanstieg zugunsten eines höheren Wärmestroms und einer effizienteren Betriebsweise des Wärmetauschers. Da das Abgas nicht seine gesamte Energie an den Wärmetauscher abgibt und mit einer gewissen Restwärme in die Umwelt gelangt, ist die Schätzung der mittleren Temperatur innerhalb des Wärmetauschers eine konservative Annahme, die in der Realität übertroffen wird. Bei einer Temperatur von 180° C besitzt Luft eine volumenspezifische Wärmekapazität von 0,22 Wh/m³*K, eine Dichte von 0,78 kg/m³ und eine Wärmeleitfähigkeit von $\lambda = 0,037 \text{ W/m}^*\text{K}$. Die absolute Wärmekapazität des Abgasstroms wird durch eine Änderung der angenommenen Temperatur nicht verändert, da das Volumen durch thermische Expansion in gleichem Maße steigt, wie die volumenspezifische Wärmekapazität sinkt. Für die kinematische Viskosität wird $\nu = 58,1 * 10^{-6} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ verwendet, welche bei einer Lufttemperatur von 360 °C auftritt. Die Viskosität ist der einzige Stoffkennwert, der den Wärmeübergang bei steigender Temperatur negativ beeinflusst, da er die Reynoldszahl und damit auch den Wärmeübergangskoeffizienten α_k senkt und wird deshalb bewusst überschätzt, um auch in diesem Punkt eine konservative Annahme sicherzustellen. Die Prandtl-Zahl hingegen ist ein Stoffwert, der sich über den gesamten zu erwartenden Temperaturbereich von 0° C bis 500° C weitestgehend konstant verhält und als $Pr = 0,71$ angenommen wird. Ein Wärmetauscher muss in der Lage sein, bei diesen hohen Temperaturen ohne Beschädigung zu funktionieren. Diese Anforderung legt die Verwendung eines metallischen Wärmetauschers nahe. Des Weiteren bieten diese Wärmetauscher eine

besonders hohe Wärmeleitfähigkeit. Da der Zeolithspeicher bei der Be- und Entladung alternierend von Beladungsluft und danach von Raumluft durchströmt wird, ist es besonders wichtig, dass das Granulat nicht verunreinigt wird. Anderenfalls könnte die Raumluft bei der Entladung kontaminiert werden. Eine weitere Aufgabe des Wärmetauschers ist es somit, den Abgasstrom zuverlässig von dem Beladungsluftstrom zu trennen, sodass unter keinen Umständen Abgase in den Speicher, bzw. in das Fahrzeug gelangen können. Aus Kosten- und Verfügbarkeitsgründen empfiehlt sich die Verwendung eines Ladeluftkühlers aus Aluminium, der in der Regel bei Motoren mit Turboaufladung Anwendung findet (Abbildung 19). Damit bewegen sich die Wärmetauscher bereits in der korrekten Größenordnung, da die auftretenden Volumenströme sehr ähnlich sind. Der größte Nachteil liegt darin, dass Ladeluftkühler meist vom vorbeiströmenden Fahrtwind gekühlt werden und deshalb keine zwei getrennten Anschlussmöglichkeiten für das wärmeaufnehmende und das wärmeabgebende Medium besitzen. Es müsste also ein luftdichtes Gehäuse samt Anschlussstutzen um das Wärmetauscherelement herum konstruiert werden, das das zweite Medium führt. Trotz dieses konstruktiven Aufwandes erscheint die Verwendung von Ladeluftkühlern als Wärmetauscher sinnvoll, da durch ihre nahezu flächendeckende Anwendung im Automobilbereich eine große Bandbreite an verfügbaren Geometrien und Eigenschaften zu kostengünstigen Preisen existiert.

Abbildung 19: Aufbau eines Ladeluftkühlers: Anschlussstutzen (1), Formstück (2) zur Einleitung der Luft in die Wärmetauscherkanäle (3), welche die Temperatur über Metalllamellen (4) zwischen den Medien angleichen (eigene Darstellung)

Abbildung 20: Vergrößerte Darstellung zweier Luftkanäle inklusive der Strömungsrichtung beider Medien. Metalllamellen befinden sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kanäle (eigene Darstellung)

In der Simulation zum thermischen Verhalten des Wärmetauschers werden drei verschiedene Bauweisen betrachtet. Abbildung 21 zeigt eine Zweitafelprojektion der drei Varianten. In allen fließt die Beladungsluft innerhalb des Ladeluftkühlers und das heiße Abgas wird anstelle des Fahrtwindes durch die äußeren Lamellen geleitet. Dafür sind verschiedene Konstruktionen denkbar, welche die Abgase ein-, zwei-, oder dreifach durch das Wärmetauschernetz leiten und sich dadurch in ihrer Funktionsweise einem Wärmetauscher im Gegenstromprinzip annähern. Der betrachtete Ladeluftkühler besitzt in jeder Variante ein Wärmetauschernetz mit einer Länge von 0,5 m, einer Breite von 0,18 m und einer Tiefe von 5,5 cm. Es weist einen Öffnungsanteil von 60 % auf. Damit besitzt der Wärmetauscher eine Strömungsquerschnittsfläche von 0,054 m². Auf die gesamte durchströmte Fläche sind Lamellen verteilt, welche eine größere Oberfläche für die Wärmeübergabe bieten. Des Weiteren erhöhen die Lamellen die Turbulenz der Luftströme und verbessern somit weiter den Wärmeaustausch. Alle den Wärmetauscher betreffenden Berechnungen wurden nach Formeln und Stoffkennwerten aus dem Buch „Recknagel - Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik“ durchgeführt.

Abbildung 21: Drei Varianten zur Durchströmung des Wärmetauschers: Von oben nach unten ein- zwei- und dreifach durchströmt (eigene Darstellung)

7.2.2.1 Ladeluftkühler mit einfacher Durchströmung

Abbildung 22: Aufbau des einfach durchströmten Wärmetauschers (eigene Darstellung)

Hierbei wird der Abgasstrom einmal durch das Netz des Ladeluftkühlers geleitet und kann somit die gesamte Öffnungsfläche von $0,054 \text{ m}^2$ durchströmen (Abbildung 22). Sowohl der Strömungswiderstand als auch die Strömungsgeschwindigkeit sind dadurch geringer als bei den anderen Varianten. Der Wärmeübergangskoeffizient α_K errechnet sich nach folgender Formel.

$$\alpha_K = \frac{Nu * \lambda}{d_h}$$

Dabei ist λ die Wärmeleitfähigkeit, d_h der hydraulische Durchmesser und Nu die Nusselt-Zahl. Der hydraulische Durchmesser ist durch den Strömungsquerschnitt A und den benetzten Umfang U definiert.

$$d_h = \frac{4 * A}{U}$$

Der benetzte Umfang U errechnet sich aus der zweifachen Länge der Wärmetauscherkanäle und aller Lamellen. Das Wärmetauscherelement besitzt insgesamt 2250 Lamellen mit einer Länge von jeweils 12 mm, was einer gesamten Länge von 27 m entspricht. Außerdem sind 9 Wärmetauscherkanäle auf einer Länge von jeweils 0,5 m von dem Luftstrom benetzt, was eine Gesamtlänge von 4,5 m ergibt. Da diese Elemente sowohl auf ihrer Vorder- als auch ihrer Rückseite wirksam sind, ergibt sich benetzter Umfang von $U = 63 \text{ m}$. Zusammen mit dem Strömungsquerschnitt von $A = 0,054 \text{ m}^2$ ergibt sich ein hydraulischer Durchmesser von $d_h = 0,0034 \text{ m}$. Für die Nusselt-Zahl existieren zwei verschiedene Formeln, welche jeweils nur für turbulente, beziehungsweise laminare Strömungen anwendbar sind. Der turbulente Strömungsfall ist dabei auf einen Bereich mit einer Reynoldszahl von $Re > 2320$ festgelegt, während im Falle einer Reynoldszahl von $Re < 2320$ von einer laminaren Strömung auszugehen ist. Für laminare Strömungen ist die Nusselt-Zahl als

$$Nu = \left[49,028 + 4,173 * Re * Pr * \frac{d_h}{L} \right]^{0,333}$$

definiert. Dabei ist L die Länge des Wärmetauschers in Strömungsrichtung, welche bei dem verwendeten Ladeluftkühler $0,055 \text{ m}$ beträgt.

Die Reynoldszahl Re ergibt sich aus folgender Formel:

$$Re = \frac{w * d_h}{\nu}$$

Hierbei ist ν die kinematische Viskosität, welche bereits erläutert wurde. w ist die Strömungsgeschwindigkeit, welche sich aus dem Verhältnis des Volumenstroms $\dot{V} = 360 \text{ m}^3/\text{h}$ zum Strömungsquerschnitt $A = 0,054 \text{ m}^2$ ergibt. Die Differenz Volumenstroms zu dem anfangs berechneten Volumenstrom von $217 \text{ m}^3/\text{h}$ liegt in der thermischen Expansion der Luft bei der Erwärmung auf 180° C begründet.

$$w = \frac{\dot{V}}{A}$$

Durch den erhöhten Volumenstrom von $360 \text{ m}^3/\text{h}$ ergibt sich eine Strömungsgeschwindigkeit von $1,85 \text{ m/s}$. Daraus resultiert eine Reynoldszahl von $Re = 109$, welche deutlich unter 2320 und folglich im laminaren Strömungsbereich liegt. Somit ist die oben genannte Formel für die Nusselt-Zahl ist anwendbar. Sie ergibt einen Wert von $Nu = 4,1$, wodurch sich ein Wärmeübergangskoeffizient von $\alpha_{K_{Abgas}} = 43,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ für den Wärmeaustausch zwischen dem Abgasstrom und dem Wärmetauscher errechnet. Insgesamt stellt der Wärmetauscher nach folgender Formel eine wärmetauschende Fläche von $A = 3,47 \text{ m}^2$ zur Verfügung.

$$A = U * L$$

Hierbei ist wie in den vorherigen Formeln U der benetzte Umfang von 63 m und L die charakteristische Länge des Wärmetauschers von $0,055 \text{ m}$. Für den Gesamtwärmestrom, der zwischen dem Abgas und dem Wärmetauscher fließt, gilt folgende Gleichung.

$$\dot{Q}_{Abgas} = \alpha_{K_{Abgas}} * A_{Abgas} * \Delta T_{Abgas}$$

Der temperaturabhängige Wärmestrom ist $152,3 \text{ W/K}$. ΔT_{Abgas} ist dabei die Differenz zwischen der Temperatur des Abgasstroms T_{Abgas} und der Temperatur der Wärmetauscheroberfläche T_{WT} .

Nachdem das Verhalten zwischen dem Abgasstrom und der Wärmetauscheroberfläche berechnet wurde, muss der Wärmetransport auf der Seite der Beladungsluft untersucht werden. Hier ist der Volumenstrom nicht fest definiert und kann zu Optimierungszwecken in der späteren Simulation des Wärmetauschers variiert werden. Außerdem ist eine Regelung des Volumenstromes während des Betriebs denkbar, um mittels einer Reduktion auch in Teillastbetriebsweise des Dieselmotors trotz des verringerten Abgaswärmestroms die geforderte Temperatur von 200° C zu erreichen. Vorerst wird jedoch zur Ermittlung des frischluftseitigen Wärmeübergangskoeffizienten von einem Volumenstrom von $\dot{V} = 150 \text{ m}^3/\text{h}$ ausgegangen. Dieser Volumenstrom besitzt im Auslegungsfall eine Eintrittstemperatur von 0° C . Um den Zeolithspeicher zuverlässig auf die Auslegungstemperatur von 180° C zu beladen, muss sich der Luftstrom bei der Durchströmung des Wärmetauschers auf 200° C erwärmen. Wird diese Temperatur in der späteren Simulation unterschritten, ist der Volumenstrom so lange zu reduzieren, bis die Temperatur erreicht wird. Bei einem Überschreiten der Temperatur ist im Rahmen der Optimierung abzuwägen, ob der Volumenstrom schrittweise erhöht werden sollte bis sich

eine Temperatur von 200° C einstellt, oder ob die erhöhte Temperatur für die Beladung des Speichers förderlicher ist als ein erhöhter Volumenstrom. Für die Berechnung des Wärmeübergangswiderstands innerhalb des Wärmetauschers wird von einer mittleren Beladungslufttemperatur von 100° C ausgegangen. Bei dieser Temperatur besitzt Luft eine volumenspezifische Wärmekapazität von 0,263 Wh/m³*K, eine Dichte von 0,95 kg/m³ und eine Wärmeleitfähigkeit von $\lambda = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$. Durch die thermische Expansion beträgt der Volumenstrom statt 150 nun 205 m³/h. Die kinematische Viskosität wird als $\nu = 35,47 * 10^{-6} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ definiert, welche bei einer Lufttemperatur von 200° C auftritt. Wie bei der vorhergehenden Berechnung wird auch hier die Lufttemperatur bewusst überschätzt, um eine konservative Einschätzung des Wärmeübergangs sicherzustellen. Der Luftstrom wird parallel durch 10 identische Wärmetauscherkanäle geleitet, welche 5,5 cm breit und 7 mm hoch sind. Jeder dieser Kanäle besitzt auf seiner Innenseite 23 Lamellen, welche für einen optimierten Wärmetransport die wärmetauschende Fläche und die Turbulenz des Luftstroms erhöhen. Pro Kanal steht somit ein benetzter Umfang von 44,6 cm zur Verfügung. Für alle 10 Kanäle ergibt sich ein benetzter Umfang $U = 4,46 \text{ m}$ und ein Strömungsquerschnitt $A = 0,00385 \text{ m}^2$. Daraus resultiert ein hydraulischer Durchmesser von $d_h = 0,0034 \text{ m}$ und eine Strömungsgeschwindigkeit von $w = 14,8 \text{ m/s}$. Die Reynoldszahl liegt unter diesen Bedingungen bei $Re = 1440$, wodurch die Nusselt-Zahl auch in diesem Fall nach der Formel für laminare Strömung gerechnet werden kann. Sie beträgt 4,28. Somit liegt auf der Frischluftseite der Wärmeübergangskoeffizient bei $\alpha_{KLuft} = 38,38 \text{ W/m}^2\text{K}$. Der Wärmetauscher bietet auf dieser Seite eine Fläche von $A_{Luft} = 2,23 \text{ m}^2$. Für den Gesamtwärmestrom, der zwischen der Frischluft und dem Wärmetauscher auftritt, gilt folgende Gleichung.

$$\dot{Q}_{Luft} = \alpha_{KLuft} * A_{Luft} * \Delta T_{Luft}$$

Der temperaturabhängige Wärmestrom ist demzufolge 85,59 W/K. ΔT_{Luft} ist dabei die Temperaturdifferenz zwischen dem Luftstrom und der Wärmetauscheroberfläche. Es fällt auf, dass der temperaturabhängige Wärmestrom auf der Abgasseite mit 152,3 W/K höher ist. Für den Wärmetauscher wird sich also eine Temperatur T_{WT} einstellen, bei der die Wärmeströme \dot{Q}_{Luft} und \dot{Q}_{Abgas} identisch sind. Daraus folgt diese Gleichung, aus welcher die Erkenntnis hervorgeht, dass $\Delta T_{Abgas} = 0,58 * \Delta T_{Luft}$ ist.

$$85,59 \frac{\text{W}}{\text{K}} * \Delta T_{Luft} = 152,3 \frac{\text{W}}{\text{K}} * \Delta T_{Abgas}$$

Die beiden Teiltemperaturdifferenzen ΔT_{Abgas} und ΔT_{Luft} ergeben in Summe die Gesamttemperaturdifferenz ΔT zwischen der Abgastemperatur und der Beladungslufttemperatur. ΔT_{Luft} entspricht dabei 63 % der Gesamttemperaturdifferenz ΔT , während die übrigen 37 % auf ΔT_{Abgas} entfallen.

$$\Delta T = \Delta T_{Luft} + \Delta T_{Abgas}$$

Der Gesamtwärmestrom \dot{Q}_{WT} innerhalb des Wärmetauschers lässt sich dementsprechend mit folgender Gleichung beschreiben.

$$\dot{Q}_{WT} = 85,59 \frac{\text{W}}{\text{K}} * 0,63 \Delta T$$

Mit diesem temperaturabhängigen Wärmestrom kann der Ladeluftkühler in einem Tabellenkalkulationsprogramm simuliert werden. Dabei wird seine Fläche entsprechend Abbildung 23 in ein 4 x 6 Raster aus Knotenpunkten untergliedert. In jedem der 24 Knotenpunkte gleichen der Abgas- und der Beladungsluftstrom auf einer Fläche von $\frac{A_{Luft}}{20} = 0,09 \text{ m}^2$ ihre jeweiligen Temperaturen aneinander an. Der resultierende Wärmestrom in jedem einzelnen Knotenpunkt ist somit als $3,57 \frac{\text{W}}{\text{K}} * 0,63 \Delta T$ definiert. Im ersten Knotenpunkt (A-1) beträgt die Temperaturdifferenz $\Delta T = 357^\circ \text{ C} - 0^\circ \text{ C} = 357 \text{ K}$. Dadurch entsteht ein Wärmestrom von 803 W, welcher die Temperatur im Luftstrom um 59,5 K erhöht. Gleichzeitig verringert sich die Abgastemperatur um 62 K auf 295° C . Diese resultierenden Temperaturen erreichen daraufhin die Knotenpunkte B-1 bzw. A-2. Wird dieses Verfahren für alle weiteren Knotenpunkte angewendet und am Ende der Mittelwert der jeweiligen Temperatur der Einzelströme gebildet, ergibt sich die Auslasstemperatur des Abgasstroms und des Beladungsluftstroms von 216° C bzw. 202° C . Damit erreicht der Wärmetauscher einen Wirkungsgrad von 39 %. (siehe Anhang „Berechnungen gesamt – Übergang Abgas“ und „Berechnungen gesamt – WT einfach“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Abbildung 23: Darstellung des Berechnungsverfahrens mittels Knotenpunkten mit einem Achsraster von A bis F und 1 bis 4 für einen einfach durchströmten Wärmetauscher (eigene Darstellung)

7.2.2.2 Ladeluftkühler mit zweifacher Durchströmung

Hierbei wird der Abgasstrom zwei Mal durch das Netz des Ladeluftkühlers geleitet und kann somit die gesamte Öffnungsfläche von $0,054 \text{ m}^2$ zwei Mal hintereinander durchströmen (Abbildung 21 Mitte). Sowohl der Strömungswiderstand als auch die Strömungsgeschwindigkeit sind dadurch höher als in der einfachen Variante. Der Wärmeübergangskoeffizient verbessert sich aufgrund der höheren Strömungsgeschwindigkeit auf der Abgasseite auf $\alpha_{K_{Abgas}} = 47,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, was wiederum dazu führt, dass die Teitemperaturdifferenz ΔT_{Luft} 66% der Gesamttemperaturdifferenz ausmacht. Der Volumenstrom auf der Beladungsluftseite bleibt unverändert, sodass folgende Gleichung den Gesamtwärmestrom des Wärmetauschers beschreibt.

$$\dot{Q}_{WT} = 85,59 \frac{\text{W}}{\text{K}} * 0,66\Delta T$$

Auch diese Variante des Ladeluftkühlers wird anschließend in einem Tabellenkalkulationsprogramm simuliert. Dabei wird die Fläche entsprechend Abbildung 24 ebenfalls in ein 4×6 Raster aus Knotenpunkten untergliedert. Im Gegensatz zur Simulation der einfachen Durchströmung, existieren bei der zweifachen Durchströmung Zirkelbezüge, da der Abgaswärmestrom im Knoten A-1 bereits einen Teil seiner Temperatur abgegeben hat. Die Berechnung dieser Zirkelbezüge erfolgt iterativ mit maximal 100 Iterationen bis die Werte konvergieren. Es stellt sich eine Auslasstemperatur des Beladungsluftstroms von 209°C ein, wodurch der Wärmetauscher einen Wirkungsgrad von 40,5 % erreicht. (siehe Anhang „Berechnungen gesamt – WT zweifach“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Abbildung 24: Darstellung des Berechnungsverfahrens mittels Knotenpunkten mit einem Achsraster von A bis F und 1 bis 4 für einen zweifach durchströmten Wärmetauscher (eigene Darstellung)

7.2.2.3 Ladeluftkühler mit dreifacher Durchströmung

Da der Abgasstrom in dieser Variante drei Mal durch das Netz des Ladeluftkühlers geleitet wird, sind hierbei sowohl der Strömungswiderstand als auch die Strömungsgeschwindigkeit höher als in der anderen Varianten. Der Wärmeübergangskoeffizient verbessert sich aufgrund der höheren Strömungsgeschwindigkeit auf der Abgasseite auf $\alpha_{K_{Abgas}} = 51,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, was wiederum dazu führt, dass die Teiltemperaturdifferenz ΔT_{Luft} zu 67% zur Gesamttemperaturdifferenz beiträgt. Der Volumenstrom auf der Beladungsluftseite bleibt auch in dieser Variante unverändert, sodass sich der Gesamtwärmestrom des Wärmetauschers folgendermaßen beschreiben lässt.

$$\dot{Q}_{WT} = 85,59 \frac{\text{W}}{\text{K}} * 0,67 \Delta T$$

Genau wie in der zweifach durchströmten Version, liegen auch in dieser Simulation Zirkelbezüge vor, welche auf die gleiche Art iterativ gelöst werden. Es stellt sich eine Auslasstemperatur des Beladungsluftstroms von 213°C ein, wodurch der Wärmetauscher einen Wirkungsgrad von 41% erreicht. Damit ist die dreifach durchströmte Variante geringfügig effizienter als die ein- und zweifach durchströmten Versionen. Da die Unterschiede hinsichtlich der Wirkungsgrade jedoch im Bereich von unter 2 Prozentpunkten liegen, kann diejenige Variante gewählt werden, die den geometrischen Anforderungen des Fahrzeugs und seines Abgassystems am besten gerecht wird. Auf diese Art können Kreuzungen der Luft- und Abgasführenden Kanäle vermieden werden. (siehe Anhang „Berechnungen gesamt – WT dreifach“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Abbildung 25: Darstellung des Berechnungsverfahrens mittels Knotenpunkten mit einem Achsraster von A bis F und 1 bis 4 für einen dreifach durchströmten Wärmetauscher. (eigene Darstellung)

8. Auslegung eines luftdurchströmten Speichers als Prototyp für weitere Untersuchungen

Für die weitere Auslegung des Speicherkonzepts sind detailliertere, anwendungsspezifische Erkenntnisse über das Verhalten von Zeolithschüttungen unabdingbar. Diese lassen sich nur experimentell an einem Prototypen herausfinden, dessen Dimensionierung und Bau im Folgenden erläutert werden. Ziel dieser Untersuchungen sind die Validierung und Optimierung der Berechnungs- und Simulationsverfahren, die zur Abschätzung des Verhaltens des Speichers im Vorfeld erstellt wurden. Dazu zählt das Verhalten des Speichers während der Desorptionsphase, das Verhalten während der Adsorptionsphase, die tatsächlich erreichte Energiedichte, die maximal mögliche Entnahmeleistung und der Strömungswiderstand der Luft durch das Granulat. Speziell wird der Strömungswiderstand hinsichtlich einer fortschreitenden Erhöhung durch Verdichtung der Schüttung unter dem Einfluss mehrerer Be- und Entladezyklen und regelmäßiger Erschütterungen und Vibrationen, wie sie während der Fahrt auftreten, untersucht.

8.1. Auslegung der Speichermasse und der Geometrie

Der Prototyp wird mit einer Masse von 20 kg Zeolith ausgestattet. Die Dimensionierung des Systems entspricht damit knapp der Hälfte der später notwendigen Masse und gewährt damit eine gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Gleichzeitig ist seine Speicherkapazität von 3,88 kWh noch klein genug, um auch unter Verwendung elektrischer Heizstäbe mit einer vergleichsweise geringen Leistung von maximal 1950 W innerhalb eines angemessenen Zeitraumes beladen werden zu können. Damit stellt diese Größe einen praktikablen und kosteneffektiven Kompromiss aus Vergleichbarkeit der Ergebnisse und finanziellem, konstruktivem, energetischem und zeitlichem Aufwand dar. Die Schüttdichte des Granulats beträgt nach Herstellerangaben 680 kg/m^3 , wodurch die verwendete Masse ein Volumen von 29,4 Liter besitzt. Der in Abbildung 26 dargestellte, quaderförmige Versuchsaufbau mit $40 \times 40 \times 25 \text{ cm}$ Kantenlänge bietet in seinem Innenraum insgesamt 32 Liter Fassungsvermögen. Als Material wird Edelstahl gewählt, da es später nicht aus Korrosionsschutzgründen mit temperaturbeständigen Lacken geschützt werden muss. Außerdem wird auf diese Art eine möglicherweise gesundheitsschädliche Ausdünstung der sonst notwendigen Lacke und deren Lösungsmittel bei den hohen Beladungstemperaturen vermieden. Die Grundkonstruktion besteht aus 15mm Winkelprofilen, welche eine Außenhülle aus 1 mm Edelstahlblech erhält. Sowohl der Boden als auch der Deckel sind abnehmbar und werden mit jeweils vier M6 Gewindebolzen verschraubt. Um auch bei den hohen Beladungstemperaturen die Luftdichtheit des Systems zu erreichen, werden die Deckel mit einer geflochtenen, keramischen Ofendichtschnur versehen. Die Zeolithschüttung lagert auf einem Streckmetallgitter, das für verbesserte Lufteinleitung in das Granulat angewinkelt ist. Damit wird eine gleichmäßige Durchströmung des Granulats auf seiner gesamten Fläche angestrebt. Die Verjüngung des Ein- und Auslasslufttraumes bewirkt außerdem eine minimierte Bauhöhe von 25 cm, wodurch die Konstruktion unterhalb des Bodenblechs der meisten Fahrzeuge montiert werden kann.

Abbildung 26: Links: Bemaßte Skizze eines Schnitts durch den Prototypen, Rechts: Konstruktion des Speichers während des Baus (eigene Darstellung)

8.2. Auslegung des Ventilators

Um Aussagen bezüglich der für die Durchströmung nötigen Ventilatorleistung zu treffen ist es wichtig, den Druckverlust innerhalb der Festbetschüttung zu kennen. Die Vorgehensweise bei der Berechnung wird nach dem 2008 von Walter Müller veröffentlichten Buch „Mechanische Grundoperationen und ihre Gesetzmäßigkeiten“ durchgeführt. Dabei muss zunächst die Anströmgeschwindigkeit der ungestörten Strömung vor der Schüttung berechnet werden. Da der Anströmquerschnitt des Prototyps mit $0,16 \text{ m}^2$ ca. 44 % des Anströmquerschnitts des geplanten Speichers beträgt, wird auch der Auslegungsvolumenstrom um den gleichen Faktor auf $91,1 \text{ m}^3/\text{h}$ gesenkt. Dadurch weisen sowohl der Prototyp als auch der Speicher vor dem Granulat eine Anströmgeschwindigkeit von $c_0 = 0,16 \text{ m/s}$ auf. Die Schüttung wird dann als ein System paralleler Röhren mit einer Länge l und einem Durchmesser d betrachtet. Darin stellt sich eine Lückengeschwindigkeit von

$$\bar{c}_L = \frac{c_0}{\varepsilon}$$

ein, welche von der Anströmgeschwindigkeit c_0 und der Porosität ε definiert wird. Diese Methode zur Bestimmung der Lückengeschwindigkeit deckt sich mit der in Kapitel 7.2.1 beschriebenen Methode. Wird für die Berechnung die gemessene Porosität von 0,32 verwendet, ergibt sich für die Lückengeschwindigkeit ebenfalls ein Wert von $\bar{c}_L = 0,49 \text{ m/s}$. Da die Luft jedoch nicht in gerader Linie durch das Granulat strömen kann, ist l um einen konstanten Faktor länger als die Schüttungshöhe $H = 0,184 \text{ m}$. Im nächsten Schritt wird aus dem mittleren Partikeldurchmesser d_p und der Porosität ε der hydraulische Durchmesser ermittelt.

$$d_h = \frac{2}{3} * \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} * d_p$$

Mit diesen Annahmen kann die allgemeine Druckverlustgleichung für Rohrleitung in modifizierter Form angewendet werden.

$$\Delta p_{sch} = C_S * \frac{H}{d_p} * \frac{(1 - \varepsilon)}{\varepsilon^3} \rho * c_0^2$$

Der Schüttschichtwiderstand ist als $C_S = \frac{150}{Re_h} + 1,75$ definiert, wobei Re_h die „Schüttungs“-Reynoldszahl ist, welche durch folgende Formel beschrieben wird. Dabei ist η die dynamische Viskosität.

$$Re_h = \frac{\bar{c}_L * d_h * \rho}{\eta}$$

Für den Auslegungsfall von 91,1 m³/h und 200 °C Lufttemperatur ergibt sich somit ein zu erwartender Druckverlust durch die Festbettschüttung von 121,1 pa. Abbildung 27 zeigt den errechneten, volumenstromabhängigen Druckverlust durch das Granulat im Prototyp. Diese Berechnung stellt einen guten Anhaltspunkt für die Auslegung des Ventilators dar, welcher eine elektrische Nennleistung von ca. 70 Watt aufweisen sollte, sofern ein Wirkungsgrad von 30 % angenommen wird. Es ist zu beachten, dass die berechneten Druckverluste ebenfalls im Speicher in Originalgröße ihre Gültigkeit behalten, da sich lediglich der durchströmte Querschnitt und damit der Volumenstrom um einen Faktor von 2,25 vergrößert. Alle Geschwindigkeiten und Druckverluste bleiben unverändert. Da der Ventilator jedoch einen größeren Volumenstrom fördern muss, muss dieser entsprechend leistungsfähiger dimensioniert werden. Der für die Messungen verwendete Ventilator besitzt einen Nenndurchmesser von 150 mm, eine Nennleistung von 75 W und kann einen maximalen Volumenstrom von 540 m³/h fördern. Er erreicht einen maximalen statischen Druck von 300 pa. Für genauere Vorhersagen über die fluiddynamischen Verhältnisse innerhalb der Festbettschüttung sollte die Berechnung jedoch zusätzlich messtechnisch validiert werden. Des Weiteren beschreibt die Gleichung nicht den Druckverlust, der durch das Gehäuse und die Rohrführung hervorgerufen wird. Dieser sollte gesondert durch eine Druckverlustmessung bei leerem Speicher erfasst werden. (siehe Anhang „Berechnungen gesamt – Druckverlust heiß“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Abbildung 27: Erwarteter Druckverlust bei Volumenströmen zwischen 10 und 210 m³/h (eigene Darstellung)

8.3. Auslegung der Heizung

Um den Speicher nach durchgeführten Experimenten wieder beladen zu können ist eine elektrische Heizung nötig. Die Heizung muss in der Lage sein, ein ähnlich hohes Temperaturniveau bereitzustellen, wie in Kapitel 7.1 beschrieben. Am geeignetsten für diese Anwendung erscheint ein elektrischer Heizlüfter. Der Luftvolumenstrom muss jedoch geringer als im Auslegungsfall sein, da die Beladungsleistung der gewählten Heizelemente maximal 1950 W beträgt. Dadurch sinkt der maximal mögliche Luftvolumenstrom auf 32,5 m³/h, da anderenfalls die benötigte Beladungslufttemperatur von 200 °C nicht gewährleistet werden kann. Damit geht eine Erhöhung der Beladungsdauer einher. Als Wärmequelle werden drei Heizstäbe mit einer Nennleistung von jeweils 650 W innerhalb des Luftkanals installiert. Abbildung 28 zeigt den Innenraum des Luftkanals inklusive der Heizstäbe. Im Rahmen der Messungen wird die elektrische Leistung und der Stromverbrauch bestimmt und mit der Nennleistung der Heizelemente verglichen.

Abbildung 28: Innenraum des Luftkanals inklusive der Heizstäbe, Blick in Strömungsrichtung (eigene Fotografie)

8.4. Auslegung der Messtechnik

Für die Überwachung des Verhaltens des Speichers werden einige Sensoren benötigt. Um aussagekräftige Ergebnisse während der Messungen zu erhalten, spielt die genaue Positionierung der einzelnen Sensoren innerhalb des Versuchsaufbaus eine entscheidende Rolle. Abbildung 29 stellt den schematischen Versuchsaufbau und die Position sämtlicher Messstellen dar. Vor allem die Positionierung des thermischen Strömungssensors, dessen Daten Aufschluss über den geförderten Volumenstrom geben sollen, ist besonders kritisch. Um eine möglichst gleichmäßige Strömung im Bereich des Sensors zu erreichen, wird dieser mittig in einem 1,4 m langen Wickelfalzrohr mit 150 mm Durchmesser positioniert. Auf diese Weise besitzt er einen Abstand von jeweils 70 cm zu dem stromaufwärts gelegenen Ventilator und dem stromabwärts gelegenen 90° Bogen. Zwischen dem Ventilator und dem Strömungssensor werden außerdem zwei jeweils 5 cm lange Strömungsgleichrichter verbaut, welche den durch den Ventilator entstehenden Drall reduzieren und zu einer gleichmäßigen Strömung im Bereich des Sensors führen sollen. (Abbildung 30 links) Außerdem wird der Volumenstrom zur Erhöhung der Genauigkeit zusätzlich mittels einer Blende im Wirkdruckverfahren mit Eckdruckentnahme gemessen. Nachdem der Luftstrom die in drei Stufen mit je 650 W regelbaren Heizelemente im Einlasskanal passiert hat, wird die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit mit einem kapazitiven Sensor gemessen. Während des Beladungsvorgangs muss der Sensor jedoch gegen ein anderes Modell ohne Luftfeuchtigkeitsmessung getauscht werden, da sonst die maximale Temperaturbeständigkeit des Sensors

überschritten wird. Der Luftstrom tritt nun in die Einlassöffnung des Zeolithspeichers ein und verteilt sich auf die gesamte Anströmfläche, bevor er durch ein Streckmetallgitter in das Granulat geleitet wird. (Abbildung 30 rechts) In der Schüttung wird an drei Positionen (auf $\frac{1}{4} h$, $\frac{1}{2} h$ und $\frac{3}{4} h$) die Temperatur gemessen. Nachdem die Luft die Festbettschüttung passiert hat, wird abermals die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit gemessen. An den Messstellen 6 und 10 wird außerdem die Druckdifferenz erfasst, die durch das Granulat bei dem eingestellten Volumenstrom auftritt. Für die Messung der Lufttemperaturen im Ein- und Auslasskanal, sowie der Strömungsgeschwindigkeit und der Luftfeuchtigkeit wird ein Datenlogger vom Typ ALMEMO 2890-9 der Marke AHLBORN verwendet. Die kombinierten Lufttemperatur- und Feuchtigkeitsensoren sind ebenfalls von der Marke AHLBORN und besitzen die Bezeichnung FHAD 46-C2. Sie weisen einen Einsatzbereich von -20 bis $+60$ °C auf. Der thermische Strömungssensor der Marke SCHMIDT besitzt die Typenbezeichnung SS 20.500 und bietet einen Messbereich von 0 bis 5 m/s. Die Temperaturen innerhalb der Granulatschüttung werden mit handelsüblichen digitalen Ofenthermometern erfasst, welche einer Temperatur von bis zu 300 °C standhalten. Zur Überprüfung ihrer Genauigkeit wurden diese Thermometer im Vorfeld in Eiswasser auf ihre Präzision bei 0 °C und in kochendem Wasser auf ihre Präzision bei 100 °C hin überprüft. Die Datenerfassung dieser Thermometer ist jedoch nicht automatisiert möglich, weshalb eine Kamera während der Messung Zeitrafferaufnahmen der digitalen Temperaturanzeige mit dem entsprechenden Intervall anfertigt. Die Messung der Druckdifferenzen erfolgt mit dem BlowerDoor Messsystem DG-700 der Marke „The Energy Conservatory“, welches zwei Kanäle zur Differenzdruckmessung mit einer Genauigkeit von 1% oder $0,15$ pa bietet. Auch bei diesem Gerät ist keine automatisierte Datenerfassung möglich, weshalb auch hier das digitale Display mittels Intervallfotografie aufgezeichnet wird.

Abbildung 29: Skizzierter Versuchsaufbau mit 1: Ventilator, 2: Strömungsgleichrichter, 3: Heizelement, 4 bis 10: Messstellen (eigene Darstellung)

Abbildung 30: Links: Strömungsgleichrichter innerhalb des Wickelfalzrohrs, Rechts: Streckmetallgitter mit einzelnen Zeolithkugeln (eigene Fotografien)

9. Untersuchungen am Prototypen

9.1. Bestimmung des Profilkoeffizienten für die Volumenstrommessung

Bevor der thermische Strömungssensor präzise Rückschlüsse auf den Volumenstrom zulässt, muss der Profilkoeffizient bestimmt werden, der die Verteilung der Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb des Rohrquerschnitts beschreibt. Hierzu wurde nach dem Schwerlinienverfahren auf 4 Messachsen mit einem Winkel von 45° zueinander an jeweils 8 Positionen nacheinander bei gleichen Strömungsbedingungen die Strömungsgeschwindigkeit gemessen. (Abbildung 31 links) Zusätzlich wurde mittels der 50 mm Blende im Wirkdruckverfahren sichergestellt, dass der Volumenstrom während der gesamten Messung konstant bleibt. Auch der Druckverlust durch das Granulat wurde überwacht und es wurde keine Schwankung während der Messung festgestellt, was ebenfalls auf einen konstanten Volumenstrom schließen lässt. An jeder Messposition innerhalb des Profils wurde der Durchschnitt aus 60 Einzelmessungen gebildet, um zeitlich begrenzte Ausreißer zu reduzieren. Wird der Durchschnitt aller Messungen gebildet und mit dem Messwert an der Mittelposition verglichen, erhält man einen Profilkoeffizienten von 1,97 für die Messung im Rohrmittelpunkt. Der Messpunkt in der Mitte wird hierbei nicht für die Durchschnittsmessung herangezogen, da er nicht auf den Schwerlinien liegt. Er wurde lediglich als Referenz und für die Ermittlung des Profilkoeffizienten erfasst. Es fällt auf, dass die Strömungsgeschwindigkeit im Randbereich nicht wie erwartet nachlässt, sondern sogar deutlich zunimmt. Außerdem ist zu erkennen, dass die Messwerte aller Achsen in ihrem Randbereich teilweise große Abweichungen zueinander und „Hotspots“ zeigen. (Abbildung 31 rechts) Je weiter der Messpunkt sich der Profilmittelpunkt annähert, desto mehr konvergieren die Messwerte aller Achsen, bis die Abweichung minimal ist. Aufgrund dessen bietet die Messung in der Profilmittelpunkt die höchste Präzision, sofern sie im Nachgang mit dem ermittelten Profilkoeffizienten korrigiert wird. (siehe Anhang „Messdaten – Profilkoeffizient“ für Primärdaten der Messung)

Abbildung 31: Links: Messpositionen innerhalb des Wickelfalzrohrs und Schnitt durch ein dreidimensionales Balkendiagramm, rechts: Dreidimensionale Darstellung der Strömungsverteilung innerhalb des Rohrquerschnitts (eigene Darstellung)

Dieses besonders randbetonte Strömungsprofil und der daraus resultierende Profilkoeffizient von 1,97 tritt vor allem bei den ersten durchgeführten Messungen auf. In diesen Messungen wurde der Volumenstrom durch eine verschiebbare Platte geregelt, welche den Einlassquerschnitt künstlich verkleinert. Diese Methode zur Volumenstromregelung wurde gewählt, da der Ventilator sich in seiner Leistung nicht reduzieren lässt. Der Einlassquerschnitt ist bei diesem Verfahren jedoch nicht symmetrisch, was ein möglicher Grund für die starke Ausprägung der Randbetonung ist. Es wurde jedoch bei späteren Messungen versucht, diese Randbetonung zu verringern. Hierzu wurde ein anderes Verfahren zur Volumenstromregelung angewendet. Dabei wird der Einlassquerschnitt durch eine Platte verkleinert, deren Höhe über dem Lufteinlass variabel ist. Dafür wurden drei Gewindestangen am Rand der Einlassöffnung angebracht, mit denen die Höhe der Platte über dem Einlassquerschnitt stufenlos geregelt werden kann. (Abbildung 32) Dadurch ergibt sich ein Spalt mit variabler Breite, der durch seine Symmetrie das Einströmen der Luft aus allen Richtungen ermöglicht. Für die Korrektur aller Messungen, in denen diese Art der Volumenstromregelung verwendet wurde, ist die Ermittlung eines neuen Profilkoeffizienten unabdingbar. Diese wurde nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Abbildung 33 zeigt das durch die geänderte Volumenstromregelung hervorgerufene Strömungsbild. Es ist zu erkennen, dass das Strömungsprofil über den gesamten Rohrquerschnitt deutlich gleichmäßiger verteilt ist und „Hotspots“ reduziert werden konnten. Der ermittelte Profilkoeffizient von 1,48 bestätigt zusätzlich die gleichmäßigere Strömungsverteilung. (siehe Anhang „Messdaten – Profilkoeffizient 2“ für Primärdaten der Messung)

Abbildung 32: Einlassöffnung des Ventilator inklusive der Gewindestangen zur Justierung des Einlassspalts (eigene Fotografie)

Abbildung 33: Links: Schnitt durch ein dreidimensionales Balkendiagramm, Rechts: Dreidimensionale Darstellung der Strömungsverteilung innerhalb des Rohrquerschnitts bei geänderter Volumenstromregelung (eigene Darstellung)

9.2. Untersuchung des Druckverlusts des leeren Speichers

Um die Berechnung in 7.2 zu bestätigen ist es nötig, den Druckverlust der Schüttung zu ermitteln. Dieser kann jedoch nicht isoliert gemessen werden, da nur der Druckverlust des Gesamtsystems inklusive der Ein- und Auslassformstücke ermittelt wird. Folglich ist es sinnvoll, den Druckverlust des leeren und des gefüllten Systems separat zu ermitteln und somit Rückschlüsse auf den Anteil der Schüttung am Gesamtdruckverlust ziehen zu können. Des Weiteren dient diese Messung dazu, Fehler im Versuchsaufbau frühzeitig zu lokalisieren und zu vermeiden. Alle Sensoren sollen möglichst konstante, schwankungsfreie Werte liefern, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Der Druckverlust des leeren Speichers wird für Volumenströme von 10 bis 130 m³/h in Intervallen von 10 m³/h gemessen. Für jeden Sollvolumenstrom wird im Vorfeld der Messung der entsprechende Wirkdruck an der Messblende ermittelt. Folgende Formeln beschreiben den während der Messung auftretenden Massenstrom in Abhängigkeit des gemessenen Wirkdrucks (Rechnagel).

$$\dot{M} = \alpha * \varepsilon * A * \sqrt{2\Delta p * \rho}$$

Dabei ist α die Durchflusszahl, welche bei einem Öffnungsverhältnis der Blende zum Rohrdurchmesser von 50/150 mm bei 0,602 liegt. ε ist die Expansionszahl, welche bei der Verwendung von scharfkantigen Blenden durch die Formel

$$\varepsilon = 1 - (0,41 + 0,35\beta^4) * \frac{\Delta p}{x * p_1}$$

definiert ist. β steht für das Durchmesser Verhältnis d/D von 1/3. Δp ist die Druckdifferenz, auch Wirkdruck genannt, vor und hinter der Blende. Die Druckentnahmestellen müssen dabei im Optimalfall in den Ecken der Blende liegen (Eckdruckentnahme). x stellt den Isentropenexponent dar, der für Luft bei 1,4 liegt. p_1 ist der absolute Atmosphärendruck, welcher auf einer Höhe von 500 Metern, wo der Versuch durchgeführt wurde 955 pa beträgt. A ist die Öffnungsfläche der Blende von 0,00196 m². ρ ist die Dichte des strömenden Mediums, die in diesem Fall 1,13 kg/m³ beträgt. Dieses Berechnungsverfahren wurde mit einem softwaregestützten Berechnungsverfahren des ILK Dresden verglichen, bei dem eine präzisere Eingabe weiterer Parameter, wie zum Beispiel der relativen Luftfeuchtigkeit möglich ist. (Freeware auf der Internetseite erhältlich) Beide Verfahren führen mit einer durchschnittlichen Abweichung von 5 % zu sehr ähnlichen Ergebnissen. (Siehe Anhang Excel „Messdaten - p leer“) Das Programm berechnet den Volumenstrom auf Grundlage der DIN EN ISO 5167: 2003 und wird für die weiteren Berechnungen des Volumenstromes angewendet. Um den gewünschten Volumenstrom möglichst präzise justieren zu können, wurde die durch Gewindestangen stufenlos einstellbare Einlassbegrenzung des Ventilators verwendet (Abbildung 32). Diese wird so eingestellt, dass an der Blende der zuvor für den gewünschten Volumenstrom ermittelte Wirkdruck gemessen wird. Nach jeder Verstellung der Einlassbegrenzung wurde eine Minute gewartet, bevor die Messung begonnen wurde. Auf diese Weise werden Schwankungen der Messwerte minimiert. Vor allem der thermische Strömungssensor kann schnelle Änderungen der Strömungsgeschwindigkeit aufgrund seiner Funktionsweise nicht abbilden. Da der Messbereich eine sehr große Bandbreite an Volumenströmen umfasst, kann er nicht mit einer einzelnen Messblende erfasst werden. Der Ventilator ist nicht in der Lage, einen Volumenstrom von mehr als 73 m³/h durch eine Blende mit 50 mm Durchmesser zu fördern. Bei diesem Volumenstrom tritt an der Blende bereits ein erheblicher Wirkdruck von 160 pa auf. (Abbildung 34 rote Punkte) Für die höheren Volumenströme wird eine Blende mit einem Durchmesser von 70 mm eingesetzt. Somit sinkt der nötige Wirkdruck auf einen Wert von 47 Pa bei einem Volumenstrom von 80 m³/h.

Abbildung 34: Gemessener Druckverlust der leeren Speicherkonstruktion bei verschiedenen Luftvolumenströmen und den zugehörigen Wirkdrücken an der Messblende (eigene Darstellung)

Es zeigt sich, dass der leere Speicher inklusive der Ein- und Auslassformstücke und des eingelegten Streckmetallgitters nur relativ geringe Strömungsverluste verursacht. Abbildung 35 zeigt den gemessenen Druckverlust des leeren Speichers, der bei einem Volumenstrom von 120 m^3/h bei 17,4 Pa liegt. Eine weitere Erhöhung des Volumenstromes war mit dem verwendeten Ventilatormodell ohne das Anfertigen einer größeren Blende mit geringeren Wirkdrücken nicht möglich. (siehe Anhang „Messdaten – Δp leer“ für Primärdaten der Messung)

Abbildung 35: Gemessener Druckverlust der leeren Speicherkonstruktion bei verschiedenen Luftvolumenströmen (eigene Darstellung)

9.3. Untersuchung des Druckverlusts des gefüllten Speichers vor der Verdichtung

Das Granulat wurde in den Speicher eingefüllt und gleichmäßig auf dem Streckmetallgitter verteilt. Die Oberfläche der Schüttung wurde nach der Befüllung mit einem Lineal nivelliert, um im gesamten Speicher eine konstante Schichtdicke des Granulats sicherzustellen. Es wurden beim Befüllen keine Maßnahmen zur Verdichtung des Granulats durchgeführt. Auch bei dieser Messung wurde die Lufteinlassbegrenzung gemäß der zuvor ermittelten Sollwerte für den Wirkdruck an der Blende eingestellt. Nach jeder Anpassung der Lufteinlassbegrenzung wurde vor der Datenerfassung eine Minute gewartet. Die gemessene Druckdifferenz über das gesamte Speichersystem ist in Abbildung 36 dargestellt. Da diese den durch den leeren Speicher hervorgerufenen Druckverlust beinhaltet, wird dieser zuvor in Kapitel 9.2 ermittelte Wert von den Messwerten subtrahiert. Der isolierte Anteil am Gesamtdruckverlust, welcher durch das Granulat hervorgerufen wird, ist mit der blauen Linie dargestellt. Der leichte Knick in beiden Graphen, welcher bei einem Volumenstrom von $70 \text{ m}^3/\text{h}$ zu erkennen ist, wird vermutlich durch kleine Ungenauigkeiten beim Übergang des Messbereichs der 50 mm Blende in den Messbereich der 70 mm Blende hervorgerufen, welcher bei diesem Volumenstrom erfolgt. Eine weitere Erhöhung des Volumenstroms war aufgrund der begrenzten Leistungsfähigkeit des Ventilators bei befülltem Speicher und eingesetzter Messblende nicht möglich. (siehe Anhang „Messdaten – Δp voll“ für Primärdaten der Messung)

Abbildung 36: Gemessener Druckverlust des leeren und des befüllten Speichers bei verschiedenen Luftvolumenströmen. Der blaue Graph zeigt den isolierten Beitrag des Granulats zum Gesamtdruckverlust nach dem Abzug des Druckverlusts bei leerem Speicher (eigene Darstellung)

9.4. Untersuchung des Druckverlusts des gefüllten Speichers nach der Verdichtung

Um die vorherrschenden Bedingungen beim Einsatz in Fahrzeugen zu simulieren, wird der gesamte mit Granulat befüllte Speicher einer Reihe verschiedener Vibrationen ausgesetzt. Daraufhin werden die dadurch entstandenen Veränderungen hinsichtlich des Druckverlusts untersucht. Erschütterungen, wie sie durch Schlaglöcher, unebene Straßen oder Dehnungsfugen im Straßenbelag auftreten, werden mittels eines Hammers nachgestellt. Dabei wird der Hammer verwendet, um durch gezielte Impulse an verschiedenen Stellen des Verstärkungsrahmens, die gesamte Speicherkonstruktion in Schwingung zu versetzen. Bei geöffnetem Einfülldeckel kann dabei bereits eine Verdichtung und Neuordnung des Granulatgefüges beobachtet werden. Es wird darauf geachtet, dass Impulse in alle Richtungen eingeleitet werden. Um feinere Erschütterungen und Vibrationen, wie sie durch das Befahren von Kopfsteinpflaster oder die Vibration des Motors hervorgerufen werden, nachzustellen, wird eine Schlagbohrmaschine verwendet. Ein anstelle des Bohrers eingespannter Rundstahl wird dabei auf der Außenhülle des Speichers positioniert und leitet die Schläge in das Blech ein. Auf diese Weise wird die Hülle der Konstruktion nicht beschädigt. Durch eine Variation des Anpressdrucks, sowie der Drehzahl der Bohrmaschine können verschiedene Schwingungen und Frequenzen in das Granulat eingeleitet werden. Auch bei der Anwendung dieser Methode kann eine weitere Verdichtung und Neuordnung des Granulatgefüges beobachtet werden (Siehe Anhang Video „Verdichtung“). Nachdem alle Seitenflächen der Konstruktion gleichmäßig für einen Zeitraum von mehreren Minuten bearbeitet wurden, wurde der Deckel wieder aufgesetzt und die Messung begonnen. Sie wurde unter gleichen Rahmenbedingungen wie bei der unverdichteten Schüttung durchgeführt. Es ist eine Erhöhung des Druckverlusts als Resultat der Verdichtung zu erkennen (Abbildung 37). Über den gesamten betrachteten Volumenstrombereich von 10 bis 100 m³/h wird der Druckverlust im Vergleich zur unverdichteten Schüttung um durchschnittlich 19,9 % erhöht. Der Anteil des leeren Speichers zum Druckverlust wurde in beiden Graphen herausgerechnet, um den Einfluss der Verdichtung auf das Granulat isoliert betrachten zu können.

Abbildung 37: Gemessener Druckverlust des unverdichteten Granulats und des verdichteten Granulats bei verschiedenen Luftvolumenströmen (eigene Darstellung)

Es wurde weiterhin untersucht, ob über einen längeren Zeitraum einwirkende Vibrationen den Druckverlust weiter steigern könnten. Ohne eine Anpassung des Ventilators wäre in diesem Fall eine Verringerung des maximal erreichbaren Luftstroms die Folge. Dieser geringere Luftstrom hätte unter Umständen negative Auswirkungen auf die benötigte Beladungsdauer des Speichers. Für die Entladung hätte dieser Effekt jedoch keine negativen Konsequenzen, da der Heizbetrieb bei geringeren Luftvolumenströmen stattfinden wird. Die Möglichkeit der Verdichtung birgt jedoch den Vorteil, dass sich die gesamte Speicherkapazität durch die Erhöhung der Schüttdichte weiter steigern ließe. Zur Ermittlung der maximalen Verdichtung und des maximalen Druckverlusts wurde der Versuch inklusive der intensiven Vibrationseinwirkung noch einige weitere Male wiederholt. Abbildung 37 zeigt auch die Druckverluste nach zwei- und dreifacher Verdichtung. Es wird deutlich, dass sich der Druckverlust nach der zweiten Verdichtung nicht weiter erhöht. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass auch bei mehrjähriger Nutzung in einem Fahrzeug und dem Einfluss intensiver Vibrationen nicht mit einem starken Anstieg des Druckverlusts zu rechnen ist. Es wurde bei der zweifach verdichteten Schüttung eine durchschnittliche Erhöhung des Druckverlusts von 38 % gegenüber der unverdichteten Schüttung gemessen. Das Volumen der verdichteten Schüttung konnte im Vergleich zur unverdichteten Schüttung um 8 % reduziert werden. Die Schüttdichte erhöhte sich dabei von 667 kg/m^3 auf 725 kg/m^3 . Bei allen Messungen, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, wurde das Granulat außerdem mehrmals in verschiedene Behälter gefüllt und dabei mechanisch belastet. Teilweise wurden beim Umfüllen Schaufeln und Staubsauger mit externem Abscheider verwendet. Der Zeolith erwies sich auch unter diesen Belastungen als widerstandsfähig und es wurde keine Staubentwicklung festgestellt, die auf eine Abnutzung oder Zerstörung der Kugeln hindeuten würde. Auch bei starker Durchströmung der Schüttung konnte kein Staubaustrag in der Auslassluft und keine Staubablagerung im Auslasskanal festgestellt werden. Eine Filterung der Luft vor der Rückführung in den Wohnraum erscheint aus diesem Grund nicht notwendig. Lediglich ein zweites Streckmetallgitter über der Schüttung sollte vorgesehen werden, um ein Verrutschen der Schüttung bei Kurvenfahrt oder Bremsmanövern zu verhindern.

Durch den Vergleich des maximalen gemessenen Druckverlusts mit der in Kapitel 8.2 beschriebenen Methode zur Berechnung des Druckverlusts kann die vorgenommene Prognose weiter präzisiert werden. Abbildung 38 zeigt, dass selbst der durch die Verdichtung gesteigerte Druckverlust der Schüttung noch deutlich unter dem prognostizierten Druckverlust zurückbleibt. Der Druckverlust der verdichteten Schüttung beträgt durchschnittlich bei allen betrachteten Volumenströmen 69 % des berechneten Werts. Um die Berechnung des Druckverlusts für zukünftige Anwendungen zu präzisieren, werden die in der Formel verwendeten Parameter korrigiert, bis das Ergebnis sich mit den Messwerten deckt. Die Differenz liegt vermutlich in einer überdurchschnittlich effizienten Packung des Granulats bei der Bestimmung der Porosität begründet, da diese großen Einfluss auf die „Lückengeschwindigkeit“ des Luftstromes und damit auf den Druckverlust besitzt. Außerdem könnte eine etwas größere durchschnittliche Korngröße als der vom Hersteller angegebene Partikeldurchmesser den Druckverlust positiv beeinflussen. Eine Anpassung der Porosität von dem gemessenen Wert von 0,316 auf den in der Fachliteratur für Kugelschüttungen häufig verwendeten Wert von 0,37 (Müller et al. 2008) ergibt eine Berechnung, welche den gemessenen Druckverlust unterschätzt. Eine Porosität von 0,35 beschreibt das beobachtete Verhalten mit einer durchschnittlichen Abweichung von 1,7 % jedoch sehr zuverlässig (Abbildung 38). (siehe Anhang „Messdaten – Δp voll“ für Primärdaten der Messung und „Berechnungen gesamt – Druckverlust kalt“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Abbildung 38: Prognostizierter Druckverlust, gemessener Druckverlust nach Verdichtung und korrigierte Prognose des Druckverlusts (eigene Darstellung)

9.5. Untersuchung des Verhaltens bei schneller Entladung

In dieser Messung wurde die maximale Leistungsfähigkeit des Systems untersucht. Hierzu wurde der Ventilator mit seiner vollen Leistung betrieben und der Luftstrom nicht künstlich gedrosselt. Dabei konnte nach 15 Minuten eine Erwärmung des Luftstromes um 20 K beobachtet werden. Die maximale Temperaturdifferenz von 25 K tritt nach ca. 50 Minuten auf. (Abbildung 39) Der Luftstrom lag bei durchschnittlich 200 m³/h. Die relative Luftfeuchtigkeit des Luftstromes wurde beim Passieren des Granulats von 60 % auf 10 % gesenkt. Die Messung wurde nach 120 Minuten beendet, als die Temperaturspreizung zwischen der Ein- und Auslasslufttemperatur einen Wert von 4 K unterschritten hatte. Der Speicher erbrachte eine Leistung von ca. 1200 W nach einer Aufheizphase von 15 Minuten. Die maximale Leistung von ca. 1700 W erreichte er nach einer Zeit von 45 Minuten (Abbildung 40). Bei dieser Messung wurde das System nicht vollständig entladen. Über den gesamten Versuchszeitraum wurde eine Energie von 2,07 kWh an den Luftstrom abgegeben. Der Zeolith erreichte bei dieser Messung eine massenbezogene Energiedichte von 103,6 Wh/kg. Das entspricht ca. 56 % der theoretischen Gesamtkapazität des Speichersystems von 194 Wh/kg. Dabei wurde eine Wassermenge von 1,76 kg adsorbiert, was ca. 37 % der Adsorptionskapazität entspricht. Die Erfassung der gesamten Feuchtigkeit wurde durch die relative Luftfeuchtigkeit vor- und nach dem Speicher in Verbindung mit der jeweiligen Temperatur und des Volumenstromes ermittelt. Die Wärmeabgabe des Systems an die Raumluft über die Oberflächen des Speichers durch Transmission, Konvektion und Strahlung wurde nicht erfasst. Durch eine Dämmung des Systems ließe sich vermutlich die erbrachte Leistung und die Gesamtenergie erhöhen. Aufgrund des hohen Volumenstromes wurde trotz der geringen Temperaturerhöhung am Ende des Testzeitraumes noch eine Leistung von über 200 W erbracht (Abbildung 39). Da die Temperaturen innerhalb der Granulatschichten nicht automatisiert erfasst werden konnten, existieren für die letzte Stunde des Versuchs keine Daten zur Temperaturverteilung innerhalb des Speichers. (siehe Anhang „Messdaten – 1. Entladung“ für Primärdaten der Messung)

Abbildung 39: Zeitlicher Temperaturverlauf während der Entladung mit maximaler Ventilatorleistung und einem Volumenstrom von 200 m³/h (eigene Darstellung)

Abbildung 40: Zeitlicher Verlauf der Leistung während der Entladung mit maximaler Ventilatorleistung und einem Volumenstrom von 200 m³/h (eigene Darstellung)

9.6. Untersuchung des Verhaltens bei langsamer Entladung

In dieser Messung wurde untersucht, wie sich eine Reduktion des Luftstromes auf die Temperaturen und die Leistung des Systems auswirkt. Vor Beginn der Entladung wurde das Granulat vollständig mittels eines Luftstromes mit einer Temperatur von 200 °C getrocknet. Es erreichte dabei eine Temperatur von durchschnittlich 150°C. Zur Kontrolle des Wassergehalts wurde die Gesamtmasse des Granulats inklusive des restlichen sorbierten Wassers mit einer Waage bestimmt. Durch die Beladung bei 150 °C konnte die Gesamtmasse von 23,297 kg nach der ersten vollständigen Entladung auf 20,318 kg reduziert werden. Damit enthält das Granulat 318 g Wasser mehr als bei der Erstbefüllung. Um die Messung nicht durch die sensible Wärmekapazität des Granulats zu verfälschen, wurde dieses über einen Zeitraum von drei Tagen im Speicher gelagert, bis es die vorhandene Raumlufttemperatur erreicht hatte. Eine vorzeitige Selbstentladung während des Abkühlvorgangs wurde verlangsamt, indem die Speicheröffnungen mit Alufolie verschlossen wurden. Direkt vor Entladungsbeginn wurde der Wassergehalt des Zeoliths abermals kontrolliert, wobei eine Wasseraufnahme von weiteren 251 g auf eine Gesamtmasse von 20,569 kg festgestellt wurde. Das entspricht einer Zunahme von 84 g Wasser pro Tag. Wird die Massendifferenz zwischen der Erstbefüllung mit 20 kg Zeolith und dem vollständig entladenen Granulat mit einer Gesamtmasse von 23,297 kg als 100 % Beladungskapazität definiert, entsprechen 84 g Wasseraufnahme pro Tag einer Selbstentladung von 2,5 % pro Tag. Es ist zu erwarten, dass eine bessere Abdichtung der Ein- und Auslassöffnungen zur Umgebungsluft hin die Selbstentladung noch deutlich senken kann. Während der Durchführung des Versuchs wurde der Volumenstrom aufgrund mangelnder Regelbarkeit des Ventilator motors mittels der bereits erwähnten künstlichen Querschnittsverkleinerung auf der Ansaugseite des Ventilators derart gedrosselt, dass sich an der Blende mit 50 mm Durchmesser ein Wirkdruck von 40 pa einstellt. Dieser Wert blieb ohne eine weitere Anpassung der Querschnittsverkleinerung

über den gesamten Versuchszeitraum konstant. Dieser Wirkdruck entspricht einem Massenstrom von 41,1 kg/h, bzw. einem Volumenstrom von 36,7 m³/h. Die Ergebnisse decken sich mit der Volumenstromerfassung durch den thermischen Strömungssensor, welcher unter Einbeziehung seines Profifaktors einen Volumenstrom von 37,4 m³/h ergibt. Das entspricht einer Abweichung von unter 2 %. Bei der Entladung mit reduziertem Volumenstrom entstehen im Granulat ähnlich hohe Temperaturen wie bei der schnellen Entladung von ca. 50 °C. (Abbildung 31) Die Auslasslufttemperatur bleibt jedoch deutlicher unter der Temperatur der obersten Granulatschicht zurück und erreicht ein Maximum von 45 °C. Dieser Effekt könnte darin begründet liegen, dass sich bei einem geringen Volumenstrom eine Verwirbelung innerhalb des Auslasskrümmers einstellt, wodurch dem Auslassluftstrom eine gewisse Menge an kühler und feuchter Raumluft beigemischt wird, bevor dessen Temperatur erfasst wird. Dieses temporär auftretende Verhalten könnte auch die Temperatursprünge in Abbildung 41 in der letzten Hälfte des Entladungszyklus erklären. Für das Auftreten dieses Effekts spricht außerdem die Beobachtung, dass sich die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit des Auslassluftstroms zum gleichen Zeitpunkt des Leistungsanstiegs sprunghaft verringert. (Abbildung 42) Eine Kontamination des Luftstroms mit Raumluft hätte den Effekt einer Temperatursenkung und einer Feuchtigkeitserhöhung. Ein plötzlicher Wegfall dieser Kontamination hätte den gegenteiligen Effekt, wie er bei Stunde 11 zu beobachten ist. Bei zukünftigen Messungen wird die Sensorposition und die Form des Auslasskrümmers variiert, um diesen Effekt auszuschließen. Würde die Auslasstemperatur während des gesamten Entladungszeitraumes um einige Kelvin zu gering gemessen werden, hätte dies eine proportional dazu deutlich höhere tatsächlich erbrachte Gesamtleistung zur Folge. Die aus dem Temperaturhub und dem Luftvolumenstrom resultierende Leistung des Systems beträgt maximal 260 W und erreicht über einen mehrstündigen Zeitraum eine Leistung von über 200 W. (Abbildung 42) Während des gesamten Entladungsvorgangs wurde eine Energie von ca. 2,5 kWh freigesetzt. Dies entspricht einer massenbezogenen Energiedichte von 125 Wh/kg und damit ca. 64 % der Gesamtkapazität. In Verbindung mit der Messung der schnellen Entladung zeigt dieser Versuch, dass die Leistung sich sehr einfach und stufenlos durch die Regelung des Volumenstroms zwischen 200 und 1600 W steuern lässt. Auch höhere bzw. geringere Leistungen sind denkbar. Bei einer Verringerung der Leistung sollte jedoch eine Unterteilung des Speichers in mehrere Segmente untersucht werden, um ein schnelleres Ansprechverhalten durch geringere thermische Trägheit zu bewirken. Auch bei den gemessenen 37,4 m³/h und maximal 260 W lässt sich bereits eine deutliche Verzögerung zwischen dem Förderbeginn des Ventilators und dem Erreichen von 100 W Heizleistung von über einer Stunde beobachten (Abbildung 42). Dieser Effekt lässt sich minimieren, indem der Ventilator bei jedem Start zuerst einige Minuten lang den vollen Volumenstrom fördert. Es ist jedoch als sehr vorteilhaft zu bewerten, dass das System durch seine sehr hohe, stufenlose Steuerbarkeit der Leistung nicht durch einen intermittierenden Heizbetrieb geregelt werden muss und somit die negativen Auswirkungen eines langsamen Ansprechverhaltens auf den einmaligen Start des Heizbetriebs beschränkt bleibt. Auch bei dieser Messung wurde die Wärmeabgabe des Speichers an die Raumluft über seine Oberflächen nicht erfasst. Durch den besonders langen Versuchszeitraum von über 12 Stunden besitzt eine kontinuierliche, nicht messtechnisch erfasste Wärmeabgabe des Systems starke Auswirkungen und eine Dämmung des Gesamtsystems birgt ein besonders hohes Verbesserungspotential hinsichtlich der nutzbaren Gesamtspeicherkapazität. Der Druckverlust durch das Granulat beträgt bei dieser Messung konstant 17 pa. Während der Messung hat das Granulat 2,54 kg Wasser aus der Raumluft adsorbiert und seine Masse dadurch auf 23,1 kg erhöht. (siehe Anhang „Messdaten – 2. Entladung“ für Primärdaten der Messung)

Abbildung 41: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen während der Entladung mit einem reduzierten Volumenstrom von ca. 37 m³/h (eigene Darstellung)

Abbildung 42: Zeitlicher Verlauf der Leistung und der relativen Luftfeuchtigkeit des Auslassluftstroms während der Entladung mit einem reduzierten Volumenstrom von ca. 37 m³/h (eigene Darstellung)

9.7. Untersuchung des Verhaltens bei langsamer Entladung mit Dämmung

Im Vorfeld dieser Messung wurde das Granulat ebenfalls getrocknet und gewogen. Die Trocknung erfolgte mit einem 200 °C heißen Luftstrom, wurde jedoch hierbei so lange durchgeführt, bis die Temperatur der obersten Granulatschicht 150 °C erreicht hatte. Die durchschnittliche Temperatur des Zeoliths betrug dabei ca. 160 °C. Dadurch ließ sich die Gesamtmasse der Zeolithschüttung auf 19,877 kg reduzieren, was unterhalb der Masse von 20,000 kg bei der Erstbefüllung liegt. Diese Erkenntnis lässt darauf schließen, dass das Granulat bei der Auslieferung durch den Hersteller noch einen geringen Restwassergehalt aufwies, welcher bei der Trocknung desorbiert werden konnte. Das getrocknete Granulat wurde daraufhin bis zur nächsten Messung für sechs Wochen in einem Eimer gelagert, welcher mit einem gut passenden, jedoch nicht mit einer Gummidichtung versehenen Deckel verschlossen wurde. Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit des Lagerraumes lagen während der gesamten Einlagerungsdauer in einem Bereich zwischen 20 und 23 °C bzw. 40 und 55% relativer Luftfeuchtigkeit. Nach dieser Zeit hatte der Zeolith 188 g Wasser aus der Raumluft adsorbiert. Dieser Wert entspricht einer Selbstentladung von 0,4 % der Gesamtkapazität pro Tag. Um die in der vorherigen Messung aufgetretene Temperaturfluktuation im Bereich des Auslasskrümmers zu minimieren und eine Kontamination der Auslassluft mit der Umgebungsluft zu verhindern, wurde die Öffnungsfläche des Auslasskanals deutlich verkleinert. Außerdem wurde ein zusätzlicher Temperatursensor innerhalb des Speichers oberhalb der Granulatschüttung positioniert. Für die Auslasstemperatur wird der Mittelwert beider Sensoren verwendet. Es wird deutlich, dass die Fluktuationen durch diese beiden Maßnahmen deutlich abgenommen haben. Während der Versuchsdurchführung wurde der Luftvolumenstrom abermals so geregelt, dass sich an der 50 mm Blende ein Wirkdruck von 40 pa einstellt. Daraus resultiert auch hier ein Volumenstrom von 36,7 m³/h. Im Unterschied zur vorherigen Messung wurde jedoch darauf geachtet, die Hüllflächen des Speichers zu dämmen und somit die unkontrollierte Wärmeabgabe an die Umgebung zu minimieren. Zu diesem Zweck wurde das gesamte Speichersystem in einen Schlafsack eingewickelt. Aufgrund der begrenzten Temperaturbeständigkeit des Dämmstoffs muss dieser vor dem nächsten Beladungsvorgang entfernt werden. Entgegen der Erwartung, durch die Minimierung der unkontrollierten Wärmeabgabe eine höhere Auslasslufttemperatur und damit einhergehend auch eine höhere Leistungsabgabe zu erreichen, tritt auch bei diesem Experiment eine Auslasstemperatur von maximal 45 °C und eine Leistung von maximal 250 W auf. (Abbildung 43, Abbildung 44) Dieser Effekt liegt vermutlich in der geringeren relativen Luftfeuchtigkeit des Raumes zum Zeitpunkt der Messung begründet. Während die Raumluftfeuchtigkeit bei der ersten langsamen Entladung in Kapitel 9.6 bei 40 bis 45 % lag, stand bei dieser Messung nur eine relative Raumluftfeuchtigkeit von 35 bis 40 % für den Adsorptionsprozess zur Verfügung. Dadurch läuft dieser exotherme Prozess langsamer ab und die Temperaturen des Granulats erreichen geringere Maximalwerte. Mit ca. 47 °C, liegen diese 5 K unter den maximalen Schichttemperaturen von 52 °C des vorangegangenen Experiments. Für diese Theorie sprechen außerdem zwei weitere Effekte. Zum einen ist der Speicher durch die verminderte Feuchtigkeitzufuhr in der Lage, die Leistung von ca. 250 W über einen deutlich längeren Zeitraum zu erbringen. Die Auslasstemperatur, sowie die abgegebene Leistung fallen erst nach 18 Stunden deutlich ab. (Abbildung 43, Abbildung 44) Zum anderen sorgt ein bei Stunde 13 aufgezeichneter Anstieg der Raumluftfeuchtigkeit von 35 auf über 40 % für einen plötzlichen Temperatur- und Leistungsanstieg und verdeutlicht dadurch die Feuchtigkeitsabhängigkeit der Auslasstemperatur und der Leistungsabgabe. Das Granulat wurde im Anschluss an die Messung gewogen. Dabei wurde ein Anstieg der Gesamtmasse um 3090 g auf 23,155 kg verzeichnet. Während der gesamten Messung wurde dem Luftstrom eine Energie von 3,7 kW zugeführt. Dadurch erreicht der Speicher eine massenbezogene Energiedichte von 188 Wh/kg, was 97 % der theoretischen Gesamtkapazität entspricht. Bei dieser Berechnung wurde der durch die Blendenmessung

bestimmte Volumenstrom von $36,7 \text{ m}^3/\text{h}$ zu Grunde gelegt. Die Messung des Volumenstromes durch den Strömungssensor ergibt ähnliche Werte, die um ca. 3 % abweichen. Die Wirksamkeit der Dämmung während des Entladungsvorgangs wird durch dieses Ergebnis bestätigt. Es ist zu beachten, dass die Dämmung während der Entladung zwar einen positiven Einfluss auf die erreichte Speicherkapazität gezeigt hat, jedoch für eine langfristige Wärmespeicherung keine Rolle spielt, da sie keinen Effekt auf die Selbstentladung des Systems besitzt. Auch bei einer Anwendung innerhalb der wärmetauschenden Hüllfläche könnte eine Dämmung vernachlässigt werden, da die Transmissionswärmeverluste des Speichers in diesem Fall ebenfalls zur Beheizung des Raumes führen. Die Verwendung einer Dämmung erscheint jedoch trotzdem sinnvoll, um die angrenzenden Bauteile und die Nutzer vor den hohen Temperaturen bei der Beladung und der damit einhergehenden Verbrennungsgefahr zu schützen. (siehe Anhang „Messdaten –3. Entladung“ für Primärdaten der Messung)

Abbildung 43: Temperaturverlauf während der Entladung mit einem reduzierten Volumenstrom und zusätzlicher Dämmung des Speichers (eigene Darstellung)

Abbildung 44: Zeitlicher Verlauf der Leistung und der relativen Luftfeuchtigkeit des Aus- und des Einlassluftstroms während der Entladung (eigene Darstellung)

9.8. Untersuchung des Verhaltens bei Segmentierung

Um die in vorherigen Kapiteln bereits erwähnte Aufheizphase zu verkürzen, wird die Segmentierung des Speichers untersucht. Dabei wird das Speichervolumen in mehrere Segmente gleicher Größe unterteilt, welche gemeinsam beladen werden können. Bei der Entladung hingegen werden die Segmente nacheinander entladen, was zu kürzeren Aufheizphasen durch geringere thermische Trägheit führt. Der gesamte Luftstrom wird dann durch ein einzelnes Segment geleitet, was zu einem höheren Druckverlust führt. Bei einer erhöhten Anforderung an die Leistungsabgabe können wahlweise auch mehrere Segmente parallel geöffnet und somit entladen werden. Abbildung 45 links zeigt die schematische Aufteilung des Speichervolumens in mehrere Segmente. Die rot gefärbten Bereiche sind dabei bereits entladen, während die grünen Bereiche noch ihre volle Kapazität besitzen. Das aktive Segment ist braun dargestellt. Die selektive Öffnung und Schließung einzelner Segmente ließe sich mittels zweier gegeneinander verschiebbarer Lochbleche realisieren, auf denen das Granulat des jeweiligen Segments liegt (Abbildung 45 rechts). Um ein Verklemmen dieser Mechanik zu unterbinden, sollte ein zusätzliches feinmaschiges Gitter das Eindringen kleiner Zeolithkugeln in die Öffnungen des Lochblechs verhindern.

Abbildung 45 links: Schematische Darstellung der Segmentierung (rot: leer, grün: voll, braun: aktive Entladung), Rechts: Darstellung der selektiven Öffnung durch Lochbleche (eigene Darstellung)

Abbildung 46 links: Konstruktion des Segments aus temperaturbeständigen Fliesen, Rechts: Dämmung des Segments mittels eines Schlafsacks (eigene Fotografien)

Bei der Messung wird eine Masse von 5,5 kg Zeolith verwendet, welcher zuvor bei durchschnittlich 160 °C getrocknet wurde. 1 kg des verwendeten Zeoliths wurde im Vorfeld zusätzlich im Rahmen einer Messung zur Ermittlung des gesamten Wassergehalts im Backofen auf eine Temperatur von 200 °C erhitzt. Aus temperaturbeständigen Keramikfliesen wurde innerhalb des Speichers ein Quader mit 20 x 20 cm Querschnittsfläche und 25 cm Höhe errichtet, welcher anschließend mit dem Zeolithgranulat befüllt wurde. Die Durchströmung des restlichen leeren Speichervolumens wurde durch das Abdecken des Streckmetallgitters mit Alufolie verhindert. Ein „Leckageluftstrom“ durch die entstehenden Fugen wurde verhindert, indem alle Fugen mit Stahlwolle und Alufolie ausgestopft wurden. Das Volumen zwischen dem Segment und der Außenhülle des Speichers wurde mit einem Schlafsack gefüllt, welcher die Dämmung des Segments sicherstellt (Abbildung 46). Mit einer theoretischen Speicherkapazität von ca. 1,1 kWh entspricht dieses Segment 12 % der nötigen Gesamtkapazität. Eine Anordnung von 9 dieser Segmente würde die Anforderung hinsichtlich der nötigen Speicherkapazität erfüllen. Bei der Entladung muss jedoch auch ein einzelnes Segment in der Lage sein, die volle Heizlast von 280 W zu erbringen. Während der Messung wurde folglich ein Volumenstrom von 50 m³/h eingestellt, welcher die benötigte Leistung ab einem Temperaturhub von 21 K bereitstellt. Der Volumenstrom wurde sowohl mittels des Wirkdrucks an der 50 mm Blende als auch mittels des Strömungssensors überprüft. Abbildung 47 zeigt den Verlauf der Temperaturen im Abluftstrom und innerhalb des Speichers. Es wird deutlich, dass durch die Segmentierung eine deutlich verkürzte Aufheizphase erreicht wird. Der Auslassluftstrom überschreitet bereits nach einer Zeit von ca. 30 Minuten eine Temperatur von 45 °C. Die dabei abgegebene Leistung entspricht 300 Watt und steigt im weiteren Versuchsablauf auf bis zu 375 Watt. Für die Ermittlung der Leistung wurde der Volumenstrom, der durch den Wirkdruck der Blende erfasst wurde, zu Grunde gelegt. Dieser lag ungefähr 10 % unter dem durch den Strömungssensor ermittelten Wert. Im Verlauf des Versuchs wurde demnach eine Energie von 2,1 kWh freigesetzt. Das entspricht einer massenbezogenen Speicherkapazität von 382 Wh/kg, welche deutlich über der erwarteten Energiedichte von 194 Wh/kg liegt. Diese besonders hohe Energiedichte liegt vermutlich teilweise in der mit einer Dicke von 10 cm besonders effektiven Dämmung begründet. Auch die Beladung des Granulats bei besonders hohen Temperaturen könnte einen Einfluss auf die Speicherkapazität haben. Es ist jedoch aufgrund der besonders hohen Abweichung von der erwarteten Speicherkapazität von 197 % damit zu rechnen, dass während der Messung unbemerkte Leckageluftströme stattgefunden haben könnten und nicht der gesamte gemessene Volumenstrom das Granulat passiert hat. Bei der Annahme, dass nur 50 % des geförderten Luftstromes den Speicher durchlaufen hat, ergibt sich dennoch eine massenbezogene Speicherkapazität von 191 Wh/kg. Durch die besonders kleine Gesamtmasse von 5,5 kg und den verringerten Strömungsquerschnitt gewinnen auch kleine Leckageluftströme an Einfluss auf das Ergebnis. In den folgenden Messungen sollte besonderer Wert auf eine Vermeidung und Erfassung von Undichtigkeiten gelegt werden. (siehe Anhang „Messdaten –Segment Entladung“ für Primärdaten der Messung)

Abbildung 47: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen während der Entladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)

Abbildung 48: Zeitlicher Verlauf der Leistung und der relativen Luftfeuchtigkeit des Ein- und Auslassluftstroms während der Entladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)

9.9. Untersuchung der Leckageluftströme

Um die im vorangegangenen Kapitel beschriebene Problematik bezüglich der Leckageluftströme auszuräumen wird versucht, diese Luftströme zu verhindern. Aufgrund der hohen Temperaturen bei der Beladung und der dadurch notwendigen Keramikdichtung ist jedoch keine vollständige Luftdichtheit des Systems zu erreichen. Alle zugänglichen Stellen wurden je nach Anwendungsfall mit Temperaturbeständigem Silikon oder Aluminiumklebeband abgedichtet. Letzteres ist jedoch nur bedingt Temperaturbeständig und sollte vor der nächsten Beladung wieder entfernt werden. Für die Messung des Leckageluftstroms wurde der Luftauslass luftdicht verschlossen und der Druck innerhalb des Systems schrittweise erhöht. Die unvermeidbaren Leckageluftströme wurden in Abhängigkeit des Überdrucks im System ermittelt. Mit diesen Werten können zukünftige Messungen korrigiert werden. Abbildung 49 zeigt die gemessenen Leckageluftströme in Abhängigkeit des Überdrucks. Es ist jedoch zu erwähnen, dass bei Messungen derart geringer Volumenströme mit erhöhten Ungenauigkeiten zu rechnen ist, da die Anforderungen der DIN EN ISO 5167: 2003 an die Messung nicht erfüllt werden. Sowohl der Durchmesser des Kanals als auch der Blendendurchmesser sind für diesen Messbereich zu groß, was in einer zu geringen Reynoldszahl resultiert. (siehe Anhang „Messdaten – Undichtigkeit“ für Primärdaten der Messung)

Abbildung 49: Gemessener Leckageluftstrom in Abhängigkeit des Systemdrucks (eigene Darstellung)

9.10. Erweiterte Untersuchung des Verhaltens bei Segmentierung

Nach der Verbesserung der Dichtheit und der Ermittlung der Leckageluftströme wird die Messung der Entladung eines einzelnen Segments wiederholt. Durch die vorhergehende Trocknung des Granulats wurde dessen Masse auf 5,3 kg reduziert. Während der Messung wurde der Volumenstrom nicht künstlich gedrosselt. Es stellte sich ein Wirkdruck von 52 pa an der 50 mm Blende ein, was einen Volumenstrom von 41,8 m³/h ergibt. Bei diesem Volumenstrom stellt sich vor dem Granulat ein Überdruck von 140 pa ein. Den Ergebnissen aus Kapitel 9.9 zufolge resultiert daraus ein Leckageluftstrom von 12,5 m³/h. Das Granulat wird somit von einem Luftstrom von 29,3 m³/h durchströmt. Abbildung 50 stellt den zeitlichen Verlauf der Temperaturen im Speicher und im Auslasskanal dar. Die Aufheizphase ist deutlich verkürzt. Nach 15 Minuten wird bereits eine Temperatur des Auslassluftstroms von 50 °C und eine Leistung von 225 W erreicht, welche über einen Zeitraum von 4 Stunden nahezu konstant bleibt. Auch in dieser Messung ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Feuchtigkeit der zugeführten Luft und der Leistungsabgabe zu erkennen.

Abbildung 50: Temperaturverlauf bei der Entladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)

Abbildung 51: Verlauf der Leistung und der Luftfeuchtigkeit bei der Entladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)

Während der gesamten Messung wurde eine Energie von 0,98 kWh freigesetzt. Für die Berechnung wurde der Volumenstrom auf Basis der Blendenmessung verwendet. Die Messung des Volumenstroms auf Basis der Strömungsgeschwindigkeit führt zu einem ca. 10 % höheren Volumenstrom und damit einer 10 % höheren Energie von 1,1 kWh. Diese Werte führen zu einer Massebezogenen Speicherkapazität von 186 bzw. 209 Wh/kg, welche der erwarteten Speicherkapazität von 194 Wh/kg sehr nahekommen. Dabei wird die Masse des trockenen Zeoliths von 5,3 kg zu Grunde gelegt. Die trotz der verbauten Dämmung entstandenen Transmissionswärmeverluste wurden in dieser Messung nicht erfasst und berücksichtigt. Es ist zu erwähnen, dass diese Verluste beim Betrieb eines segmentierten Speichers die angrenzenden Segmente erwärmen würden und somit weiterhin nutzbar wären. Bei einem kontinuierlichen Heizbetrieb führen sie dazu, dass das angrenzende Segment beim Zeitpunkt seines Entladungsbegins bereits seine Betriebstemperatur erreicht hat und dadurch eine höhere Wärmeabgabe zu erwarten ist. (siehe Anhang „Messdaten –Segment Entladung 2“ für Primärdaten der Messung)

9.11. Untersuchung des Verhaltens bei Beladung

In dieser Messung wird das Verhalten des Granulats bei der Beladung betrachtet. Dabei befinden sich 23,155 kg gesättigtes Zeolith Granulat im Speicher. Um die nötigen Temperaturen zu erreichen, werden alle drei Heizelemente mit einer Gesamtleistung von 1830 W eingeschaltet. Die Leistung wurde mittels eines digitalen Stromzählers ermittelt, welcher sowohl die Leistung der Heizelemente als auch die Leistung des Ventilators erfasst. Die Aufzeichnung der Daten findet wie bei den Temperaturen mittels Intervallfotografie des Displays statt. Der Volumenstrom wurde durch die Einlassdrossel derart geregelt, dass die Luft beim Eintritt in das Granulat eine Temperatur von 165 °C besitzt. Abbildung 52 zeigt den zeitlichen Verlauf der Temperaturen innerhalb des Speichers während des Beladungsvorgangs. Es ist ein schneller Temperaturanstieg aller Schichten auf 40 °C innerhalb der ersten 15 Minuten nach Beladungsbeginn zu verzeichnen. Bei dieser Temperatur ergibt sich ein Plateau, welches abhängig von der Schichttiefe erst nach weiteren 15 bis 90 Minuten überschritten wird. Dieser ausbleibende Temperaturanstieg trotz konstanter Wärmezufuhr lässt auf eine hohe Feuchtigkeitsabgabe des Granulats in diesem Temperaturbereich schließen. Eine Messung der Auslasstemperatur- und -feuchtigkeit war aufgrund der begrenzten Temperaturbeständigkeit des verfügbaren Sensors nicht möglich. Der weitere Temperaturanstieg der Zeolithschichten nähert sich der Beladungslufttemperatur an. Die Temperatur in den höher gelegenen Schichten erreicht die Temperatur jedoch nicht vollständig. Es ist wahrscheinlich, dass die Temperatur des Beladungsluftstroms bereits vor Erreichen dieser Schichten durch Transmissionswärmeverluste des ungedämmten Speichers deutlich abgesunken ist, was eine weitere Beladung der oberen Schichten verhindert. Vor diesem Hintergrund ist der Einsatz einer temperaturbeständigen Dämmung ratsam. Das Equilibrium wurde nicht vollständig erreicht, da der interne Überhitzungsschutz der Elektrik bei 5,5 Stunden ausgelöst wurde, wodurch die weitere Beladung gestoppt wurde. Das Granulat erreichte eine durchschnittliche Temperatur von ca. 150 °C. Auch bei dieser Temperatur, welche 30 K unter der Solltemperatur von 180 °C liegt, konnten die Masse des Zeoliths auf 19,88 kg gesenkt werden. Somit wurde ein Großteil des eingelagerten Wassers desorbiert. Der Einfluss höherer Temperaturen auf die Feuchtigkeitsabgabe und der daraus resultierenden Speicherkapazität sollte in weiteren Experimenten überprüft werden. (siehe Anhang „Messdaten –3. Beladung“ für Primärdaten der Messung und „Berechnungen gesamt – Beladung Korrektur“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Abbildung 52: Zeitlicher Verlauf der Temperaturen während der Beladung (eigene Darstellung)

Anhand der hier gewonnenen Messergebnisse ist es möglich, im folgenden Abschnitt die Simulation des Aufheizvorgangs zu überprüfen und zu optimieren. Dafür wurden die Parameter geändert, um die vorherrschenden Bedingungen der gemessenen Beladungssituation möglichst genau widerzuspiegeln. Abbildung 53 zeigt die überlagerten gemessenen und berechneten Temperaturverläufe. Dabei wird deutlich, dass die Simulation die Geschwindigkeit des Beladungsvorgangs überschätzt. Außerdem wird durch die Annahme einer linearen, temperaturabhängigen Feuchtigkeitsabgabe kein Plateau bei 40 °C ausgebildet.

Abbildung 53: Berechnete Temperatur während der Beladung (eigene Darstellung)

Es wird versucht, die Parameter zu verändern, um den Beladungsvorgang besser abzubilden. Abbildung 54 zeigt den Vergleich zwischen den Messwerten und der korrigierten Simulation, welche nun deutlich realistischere Prognosen liefert. Dies konnte durch mehrere Anpassungen erreicht werden. Zum einen wurde ein Korrekturfaktor für die wirksame wärmetauschende Oberfläche des Granulats eingefügt. Er soll dem Umstand Rechnung tragen, dass die Granulatpartikel viele Berührungspunkte mit umliegenden Granulatpartikeln besitzen, an denen keine Umströmung mit Luft und somit kein Wärmeaustausch möglich ist. Für die korrigierte Simulation wurde dieser Faktor als 0,5 angenommen. Zum anderen wurde der Wärmeübergangskoeffizient von 10 auf 5 $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ herabgesetzt. Die ursprünglich getroffene Annahme von 10 $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ statt der in Kapitel 7.2.1 beschriebenen 13,5 $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ liegt in der geringeren Strömungsgeschwindigkeit innerhalb des Granulats begründet.

Abbildung 54: Korrigierte Berechnung der Temperatur (eigene Darstellung)

9.12. Untersuchung des Verhaltens eines Segments bei Beladung

Die Beladung der gesamten Speichermasse von 20 kg, welche im vorherigen Kapitel betrachtet wurde, ist notwendig, um das Granulat für weitere Experimente zu beladen. Der Vorgang kann jedoch aufgrund der geringen maximalen Heizleistung von 1950 W nur bei verringertem Luftvolumenstrom durchgeführt werden und spiegelt dadurch nicht das Aufheizverhalten in einem Fahrzeug mit deutlich größerer Abwärmeleistung wider. Zu diesem Zweck wird der Speicher abermals nach dem in Kapitel 9.8 beschriebenen Verfahren umgebaut, um das Verhalten eines einzelnen Segments zu betrachten. Durch die deutliche Verkleinerung der Speichermasse auf 5,5 kg kann der äquivalente Luftdurchsatz erreicht werden, der in der Auslegung des Speichers definiert wurde, ohne dabei die nötige Beladungstemperatur zu unterschreiten. Die Schüttungshöhe bleibt dabei identisch. Die Anströmfläche liegt mit 0,04 m² bei einem Neuntel der Fläche des gesamten geplanten Speichers. Um die gleiche Lückengeschwindigkeit innerhalb des Granulats zu erreichen, wird auch der Auslegungsvolumenstrom von 150 m³/h um diesen Faktor auf 16,7 m³/h verringert. Für die Temperaturerhöhung dieses Volumenstroms auf 200 °C ist eine Leistung von 994 W nötig. Es wird jedoch nach wenigen Minuten deutlich, dass erhebliche Strahlungs- und Transmissionswärmeverluste im Bereich des Einlasskanals auftreten, welche ein Erreichen von 200 °C trotz der Verwendung aller drei Heizelemente verhindern. Auf Grund dessen musste der Volumenstrom auf 14,2 m³/h gedrosselt werden. Es hat sich bei vorangegangenen Messungen gezeigt, dass der Temperatursensor im Einlasskanal bei eingeschalteter Heizung zu stark von der Wärmestrahlung der Heizelemente beeinflusst wird und nicht die korrekte Lufttemperatur anzeigt. Die Temperatur der eingeblasenen Luft wird bei diesem Versuch deshalb nicht im Einlasskanal, sondern in der untersten Granulatschicht gemessen. Das führt zu einer trägeren Ansprechzeit, verbessert jedoch die Genauigkeit. Bei Betrachtung der in Abbildung 55 dargestellten Temperaturverläufe wird deutlich, dass die Beladung mit einer Dauer von ca. 3,5 h deutlich langsamer abläuft, als die vorangegangenen Berechnungen vermuten lassen. Das könnte zum einen am mehrmaligen Auslösen des Übertemperaturschutzes der Heizelemente liegen, wodurch für einige Minuten kalte Luft in den Speicher eingeleitet wurde.

Abbildung 55: Temperaturverlauf während der Beladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)

Zum anderen ist zu erwähnen, dass einige Abdichtungsmaßnahmen unter dem Einfluss der hohen Temperatur Leckagen entwickelt haben und der Volumenstrom, der das Granulat passiert hat, deutlich geringer als die gemessenen $14,2 \text{ m}^3/\text{h}$ ausfallen könnte. Des Weiteren konnte der Speicher auf Grund der hohen Temperaturen nicht wirksam gedämmt werden, was zusätzlich zu einer verringerten Temperatur der obersten Granulatschichten geführt haben könnte. Auch diese Messung wird mit einer Berechnung des Temperaturverlaufs verglichen. Dabei wird die in Kapitel 9.11 beschriebene Halbierung wirksamen Oberfläche und des Wärmeübergangskoeffizienten als Korrekturmaßnahme angewendet. Trotz dieser Anpassungen unterschätzt die Berechnung die Beladungsdauer. Durch die zusätzliche Annahme, dass ein Leckageluftstrom in Höhe von 40 % des Gesamtvolumenstroms aufgetreten ist, deckt sich die Berechnung mit der Messung. (Abbildung 56) Diese Erklärung erscheint plausibel, da eine weitere Anpassung anderer Variablen, wie zum Beispiel des Wärmeübergangskoeffizienten oder der wirksamen Oberfläche des Zeoliths die Steigung der Graphen verändern und somit keine gute Reproduktion der Messwerte ergeben würde. Bei der Berechnung wurde von einer konstanten Einlasstemperatur von $200 \text{ }^\circ\text{C}$ ausgegangen, welche mit einer Verzögerung von 5 Minuten nach Beginn der Messung in das Granulat einströmt. Eine Auffälligkeit der Messung ist der Schnittpunkt der Graphen der Temperatur in der Mitte der Schüttung und bei $\frac{3}{4}$ der Schüttungshöhe nach 3,5 Stunden. Dieses Verhalten wurde bei anderen Messungen nicht beobachtet. Da die verwendeten Thermometer nur auf ihre Genauigkeit bei $0 \text{ }^\circ\text{C}$ und $100 \text{ }^\circ\text{C}$ hin überprüft wurden, empfiehlt sich eine nachträgliche Kalibrierung aller verwendeten Thermometer, um ihre genaue Abweichung zu dokumentieren. Mit diesen Ergebnissen kann rückwirkend die Präzision aller durchgeführten Messungen optimiert werden. (siehe Anhang „Messdaten - Segment Ladung“ für Primärdaten der Messung und „Berechnungen gesamt – Segment Korrektur“ für eine detailliertere Aufschlüsselung)

Abbildung 56: Verlauf der korrigierten Berechnung der Temperatur während der Beladung eines einzelnen Segments (eigene Darstellung)

10. Fazit

Es konnte am Beispiel eines Wohnmobils gezeigt werden, dass sich nach vorheriger Umsetzung von Dämmmaßnahmen, sowie der Einteilung des Innenraumes in thermisch getrennte Nutzungsbereiche, die Heizlast und der Wärmebedarfs so weit reduzieren lassen, dass der Einsatz eines Sorptionsspeichers ermöglicht wird, welcher die Beheizung des Fahrzeugs durch eingespeicherter Motorabwärme für mehrere Tage sicherstellen kann. Dieser Speicher wurde samt der für die Beladung nötigen Wärmetauscher untersucht und dimensioniert. Um das genaue Verhalten des Speichers näher untersuchen zu können wurde ein Prototyp mit einer Größe von 43 % des geplanten Speichers erstellt. Anhand dieses Prototyps konnte zum einen gezeigt werden, dass mit dem geplanten Sorptionskonzept eine sehr variable Leistungsabgabe erreicht werden kann, wodurch die Regelung der Heizleistung bedarfsgerecht angepasst werden kann. Dadurch kann ein intermittierender Heizbetrieb zur Leistungsregelung vermieden werden. Zum anderen gelang es, die erwartete Energiedichte des Zeolithgranulats bereits bei Temperaturen von 160 °C zu erreichen und über einen Zeitraum von mehreren Wochen verlustarm zu speichern. Bei einer Erhöhung der Temperatur ist eine Steigerung der Energiedichte zu erwarten, die im weiteren Vorgehen genauer untersucht werden sollte. Die Leistungsabgabe findet in Abhängigkeit der vorhandenen Luftfeuchtigkeit statt und erreicht auch bei relativen Luftfeuchtigkeiten von 40 % eine Temperatur von 45 °C, was einem Temperaturhub von ca. 30 K entspricht. Des Weiteren konnten wertvolle Erfahrungen bezüglich des Verhaltens des Zeolithgranulats hinsichtlich seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration und mechanischer Belastung gesammelt werden. Vorangegangene Berechnungen des Druckverlusts bei der Durchströmung des Granulats konnten in Experimenten unterboten und die Berechnungsmethode im Anschluss präzisiert werden. Damit lassen sich künftige Speicherkonzepte auf Basis von Zeolith leichter planen und deren Parameter, wie zum Beispiel die Ventilatorleistung, die Anströmfläche und die Schüttungshöhe genauer dimensionieren. Eine mögliche Hürde für die geplante Verwendung des Speichers wurde beim Wärmeübergang zwischen der Luft und dem Granulat identifiziert. Die hierbei zur Auslegung des Speichers und zur groben Abschätzung seines Verhaltens herangezogenen und modifizierten Berechnungsformeln, welche auf dem Wärmeübergang querüberströmter Rohrbündel basieren, überschätzen den Wärmeübergang. Während dieser Effekt keine negativen Auswirkungen bei der Entladung besitzt, erweist sich die Anforderung an die Beladung des Speichers innerhalb einer Stunde aufgrund des verringerten Wärmeübergangs als Herausforderung. Da die Heizleistung der elektrischen Heizelemente in den Experimenten zu gering für eine realistische Nachbildung eines leistungsstarken Abgaswärmetauschers war, musste die verwendete Speicherkapazität bei der Beladung um den Faktor 4 herunterskaliert werden. Dadurch waren viele Komponenten, wie der Ventilator, die Luftkanäle, die Blende und der Strömungssensor, überdimensioniert und konnten nicht in ihrem optimalen Mess- und Arbeitsbereich eingesetzt werden. Daher sollte zur genaueren Untersuchung dieses Aspekts in zukünftigen Experimenten entweder die Heizleistung erhöht oder der gesamte Versuchsaufbau verkleinert werden. Außerdem sollten zukünftig verschiedene Durchströmungsvarianten verglichen und gegenübergestellt werden. (Abbildung 57)

Die Messungen haben gezeigt, dass die Abluft bei der Beladung noch ein hohes Maß an ungenutzter Restwärme enthält. Abbildung 57 zeigt links die bisher geplante Durchströmung während der Beladung. Rechts wird ein weiteres Konzept skizziert, das möglicherweise eine effizientere Beladung ermöglicht, da die Abluft ein zweites Mal durch das Granulat geleitet wird, wodurch sie einen höheren Anteil ihre Restwärme abgeben kann. Dadurch kann das Temperaturniveau und damit die ungenutzte Wärme der Abluft reduziert werden. Außerdem steigt der Wärmeübergang innerhalb des Granulats durch höhere Strömungsgeschwindigkeiten und den daraus resultierenden höheren Reynoldszahlen. Ob dieses Verfahren auch eine Reduktion der Beladungszeit erreichen kann, gilt es zu untersuchen.

Abbildung 57: Zwei mögliche Durchströmungsvarianten (eigene Darstellung)

Außerdem sollte im Rahmen einer weiteren Optimierung untersucht werden, ob eine Reduktion des Beladungsluftstromes zugunsten eines höheren Temperaturniveaus gewählt werden sollte. Es wäre auch denkbar, den Volumenstrom während der Beladung zu variieren, sodass zu Beginn der Beladung ein hoher Volumenstrom mit 200 °C gefördert wird. Sobald der Speicher sich dieser Temperatur angenähert hat und der Wärmeübergang durch die sinkende Temperaturdifferenz zwischen dem Granulat und der Beladungsluft zu gering wird, könnte der Volumenstrom reduziert werden, um eine Steigerung der Beladungslufttemperatur auf beispielsweise 250 °C zu bewirken.

Es konnte in den Messungen ebenfalls gezeigt werden, dass der Speicher eine erhebliche Menge an Feuchtigkeit aus der Raumluft bindet, was Kondensat- und Schimmelproblemen vorbeugt. Speziell diese Problematik existiert in Fahrzeugen deutlich stärker als in Gebäuden, deren Konstruktion besser geeignet ist, Taupunkttemperaturunterschreitungen an Wärmebrücken zu vermeiden. Einen weiteren Aspekt, der zukünftig näher betrachtet werden könnte, stellt die Möglichkeit der evaporativen Kühlung im Sommer dar. Wird die im Speicher erwärmte und getrocknete Luft vor der Einleitung in den Innenraum auf das Temperaturniveau der Umgebung abgekühlt, ist es möglich, sie durch anschließende Befeuchtung in einem Evaporationskühler auf ein Temperaturniveau abzusenken, das deutlich unter der Umgebungstemperatur liegt. Durch eine alternierende Be- und Entladung zweier Speicherhälften könnte eine Hälfte zur Kühlung während der Fahrt verwendet werden, während die andere Hälfte erneut beladen wird. Auch andere Verfahren zur Kühlung sind denkbar. Y. Z. Lu et al. konnten 2003 mittels eines geschlossenen Sorptionsspeichers auf Basis von Zeolith eine Diesellokomotive mit einer Kühlleistung von 4,1 kW versorgen, indem die Abgasabwärme genutzt wurde. (Lu et al. 2003)

11. Literaturverzeichnis

- S. Brückner (2016) Industrielle Abwärme in Deutschland – Bestimmung von gesichertem Aufkommen und technischer bzw. Wirtschaftlicher Nutzbarkeit (Dissertation, Technische Universität München, Fakultät für Maschinenwesen)
- O. Hannonen (2020) In search of a digital nomad: defining the phenomenon, *Inf Technol Tourism* 22, 335–353 <https://doi.org/10.1007/s40558-020-00177-z>
- Hofmann (2020) Arbeiten in der Corona-Pandemie – Auf dem Weg zum new normal
- W. Odom, S. Anand, D. Oogjes, J. Shin (2019) Diversifying the Domestic – A Design Inquiry into Collective and Mobile Living, *DIS '19: Proceedings of the 2019 on Designing Interactive Systems Conference*, Pages 1377–1390 <https://doi.org/10.1145/3322276.3323687>
- M. Walls, C. Wichman, K. Ankney (2018) Nature-Based Recreation: Understanding Campsite Reservations in National Parks (Report November 2018)
- R. Diesel (1893) Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors: Zum Ersatz Der Dampfmaschinen Und Der Heute Bekannten Verbrennungsmotoren, Springer Verlag, 9783642649417
- Meyer, P. (1913). Beiträge zur Geschichte des Dieselmotors. In: Beiträge zur Geschichte des Dieselmotors. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-26620-5_1
- Mollenhauer, K., Schreiner, K. (2007). Geschichte und Grundlagen des Dieselmotors. In: Handbuch Dieselmotoren. VDI-Buch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-72165-9_1
- Richard van Basshuysen (2011) Handbuch Verbrennungsmotor: Grundlagen, Komponenten, Systeme, Perspektiven (ATZ/MTZ-Fachbuch) Vieweg+Teubner Verlag 978-3834815491 S.755
- Symmons, M. A., & Rose, G. (2009). Ecodrive training delivers substantial fuel savings for heavy vehicle drivers. In T. Lopes (Ed.), *Proceedings of Driving Assessment 2009 Conference* (pp. 46 - 53). The University of Iowa.
- Hoinkis, Jan (2015) Chemie für Ingenieure, Lehrbuch plus Prüfungstrainer, ISBN: 978-3-527-33753-8 Wiley-VCH, Weinheim
- Löffler (2010) Abwärmenutzung zur Senkung des Energiebedarfs bei Schienenfahrzeugen, Erstellt am 3.3.2011, Stand des Wissens 28.11.2019
- G. Huber, H. U. Wanner (1983) Indoor Air Quality And Minimum Ventilation Rate, Department of Hygiene and Ergonomics, Swiss Federal Institute of Technology, CH-8092 Zurich, Switzerland
- P. Pinel, Cynthia A. Cruickshank, Ian Beausoleil-Morrison, A. Wills (2011) A review of available methods for seasonal storage of solar thermal energy in residential applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 15 3341-3359
- N. Yu, R.Z. Wang, L.W. Wang (2013) Sorption thermal storage for solar energy. *Progress in Energy and Combustion Science* 39 489-514
- Dieter Bathen, Marc Breitbach (2001) Adsorptionstechnik. Springer-Verlag Berlin 978-3-642-62117-8
- Deutscher Wetterdienst
<https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/klimadatendeutschland.html> (zuletzt abgerufen am 07.02.2024)

- R. Weber, S. Asenbeck, H. Kerskes, R. Jaudas (2016) Entwicklung und Erprobung einer autarken solaren Wärmeversorgung für energieeffiziente Kompaktgebäude [Abschlussbericht Universität Stuttgart, Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik]
- F. Kleiner (2014) Charakterisierung des Einflusses der Wärmeleitfähigkeit von Kompositmaterialien auf die thermochemische Wärmespeicherung [Diplomarbeit Bauhaus-Universität Weimar]
- DURATHERM Vermeidung von Oxidation <https://durawp.calderonline.com/wp-content/uploads/2017/08/avoiding-oxidation-and-thermal-degradation-de-1.pdf> (zuletzt abgerufen am 07.02.2024)
- Rechnagel-Sprenger-Schramek (2008) Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik 73. Auflage - Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimer Straße 145, 81671 München
- Walter Müller (2008) Mechanische Grundoperationen und ihre Gesetzmäßigkeiten, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, <https://doi.org/10.1524/9783486598681>
- ILK Dresden, Institut für Luft- und Kältetechnik gemeinnützige Gesellschaft mbH (Freeware Software Berechnungstool von Durchflussmessgeräten nach ISO 5167) <https://www.ilkdresden.de/iso5167/> (zuletzt aufgerufen am 08.02.2024)
- Y.Z. Lu, R.Z. Wang, M. Zhang, S. Jiangzhou (2003) Adsorption cold storage system with zeolite–water working pair used for locomotive air conditioning, Energy Conversion and Management Volume 44, Issue 10, June 2003, Pages 1733-1743, [https://doi.org/10.1016/S0196-8904\(02\)00169-3](https://doi.org/10.1016/S0196-8904(02)00169-3)

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, die eingereichte Abschlussarbeit selbständig verfasst und keine andere als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Wörtlich oder inhaltlich verwendete Quellen wurden entsprechend den anerkannten Regeln wissenschaftlichen Arbeitens zitiert. Ich erkläre weiterhin, dass die vorliegende Arbeit noch nicht anderweitig als Abschlussarbeit eingereicht wurde. Das Merkblatt zum Täuschungsverbot im Prüfungsverfahren der Technischen Hochschule Augsburg habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich versichere, dass die von mir abgegebene Arbeit keinerlei Plagiate, Texte oder Bilder umfasst, die durch von mir beauftragte Dritte erstellt wurden.

Augsburg, den 13.02.2024